

Universidade do Estado do Pará
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde
Núcleo de Pesquisa e Pós-Graduação
Pós-Graduação Lato Sensu em Saúde Pública

Dinar Duarte Vasconcelos

**IMPACTO DO EXERCÍCIO DE ENDURANCE E
RESISTIDO NA SÍNDROME METABÓLICA:**
um estudo de revisão.

Altamira - Pará
2009

Dinar Duarte Vasconcelos

**IMPACTO DO EXERCÍCIO DE ENDURANCE E RESISTIDO NA
SÍNDROME METABÓLICA: um estudo de revisão.**

Monografia apresentada como requisito parcial para
obtenção do grau de Especialista em Saúde Pública,
Universidade do Estado do Pará.

Área de concentração: Ciências da Saúde.

Orientador: Prof. Me. Alexandre Gonçalves.

Altamira-PA

2009

Dados internacionais de catalogação na publicação (CIP),
Biblioteca da Universidade do Estado do Pará (UEPA), Altamira – PA.

Santos, Dinar Duarte de V.

Impacto do exercício de endurance e resistido na Síndrome Metabólica: um estudo de revisão./Dinar Duarte de Vasconcelos Santos; Orientador: Alexandre Gonçalves_Altamira: [s.n], 2009.

63f

Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) – Universidade do Estado do Pará, 2009.

1. Síndrome Metabólica. 2. Exercício Aeróbio. 3. Exercício Resistido. I. Santos, Dinar Duarte de V. II. Título.

CDD e nº

Dinar Duarte de Vasconcelos Santos

**IMPACTO DO EXERCÍCIO DE ENDURANCE E RESISTIDO NA
SÍNDROME METABÓLICA: um estudo de revisão**

Monografia apresentada como requisito parcial para
obtenção do grau de Especialista em Saúde Pública,
Universidade do Estado do Pará.

Área de concentração: Ciências da Saúde.

Data de Aprovação: 30/04/2009

Banca Examinadora:

_____ - Orientador.

Prof. Me. Alexandre Gonçalves
Mestre em Ciências da Saúde
Universidade Federal de Uberlândia

Prof. Esp. Inês Trevisan
Mestre em Ensino de Ciências
Universidade do Estado do Pará

Prof. Esp. Leonardo de Oliveira Rodrigues
Especialista em Nefrologia
Universidade Federal do Pará

Para meus amores, com carinho.

“Cacá, Déborah, Júnior e Gabriel”.

Dinar Vasconcelos

AGRADECIMENTOS

1. Ao meu orientador, Prof. Me. Alexandre Gonçalves, sempre presente nos momentos difíceis e a Dra. Cléa Bichara, mestres e amigos que muito me ensinaram aos quais, desejo fazer uma homenagem:

Algumas pessoas entram em nossa vida por uma razão, elas são dádivas de Deus, anjos, que nos auxiliam nos momentos de dificuldades, apoiando, orientando e ensinando, a compartilhar e crescer. Alimentam nossos sonhos, te faz voltar a sorrir. São as verdadeiras essências do mestre, professor com sensibilidade, valores e comportamento ético inigualável, mas acima de tudo são “amigos” que fazem a diferença na tua vida. A vocês Alexandre e Cléa, meu profundo agradecimento, apesar de que nunca esquecerei suas palavras Alexandre. “Não me agradeça faça por alguém algum dia o que faço por você”. Desejo retribuir com mesma atenção e carinho.

2. À minha família, meu alicerce pelo apoio incondicional sempre;

3. Ao prof. Dr. Carlos Alexandre Fett (UFMT) e profa. Dra. Sílvia Ribeiro Santos Araújo (UFMG), pela sua contribuição.

4. À Rosângela Emerique, Emília Andrade, Joselma, Eliana Waldivino, Flávia Leiroza Penna de Oliveira, Marinês Santos Ribeiro e Elvira Lustosa, amigas e companheiras, a quem admiro e me inspiro.

5. Ao Leonardo Rodrigues pela atenção dispensada aceitando o convite para participar da banca examinadora.

6. Aos meus queridos alunos Denner Oliveira, Jorge Gonçalves, Ana Cleide Catarino, Patrícia Carla Catarino, Lidiane Bittencourt, Leonardo Santos pelo carinho, e além de todo apoio me deram algo muito precioso: sua amizade.

7. À Daniela (secretária acadêmica da UEPA), pela paciência sempre;

Dinar Vasconcelos

“O corpo humano foi feito para o exercício, quando nos tornamos inativos, as articulações incham, os músculos enfraquecem, o aumento de gordura afeta o sistema circulatório, o coração perde força e, conseqüentemente, ficamos mais expostos a doença”.

Samuel Johnson

"Nosso dever, nossa responsabilidade ética para com a sociedade, é lutar não só pelo direito constitucional de cada cidadão à prática de atividades físicas, mas para que esse direito seja garantido através da orientação e dos serviços prestados por Profissionais de Educação Física".

Jorge Steinhilber.

RESUMO

SANTOS, Dinar Duarte de V. **Impacto do Exercício de Endurance e Resistido na Síndrome Metabólica: um estudo de revisão.** 2009. 63f. Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-Graduação Lato Sensu em Saúde Pública) – Universidade do Estado do Pará, Altamira, 2009.

A síndrome metabólica (SM) é uma doença cardiometabólica que está associada ao desenvolvimento de eventos cardiovasculares, cujo diagnóstico é realizado a partir da presença de pelo menos três fatores de risco, dentre eles podemos citar a obesidade visceral, hipertensão arterial, dislipidemia ou sedentarismo. Vários estudos afirmam a importância do exercício físico como coadjuvante na prevenção e tratamento de várias doenças crônicas degenerativas, mas poucos relacionam seu impacto e eficiência no tratamento da SM. Mediante o exposto, este estudo teve como objetivo investigar, através de uma revisão da literatura, o impacto do exercício aeróbico e resistido no tratamento da síndrome metabólica, visando contribuir e propiciar aos profissionais da área da saúde uma importante discussão acerca dessa patologia, sugerindo como opção de profilaxia e tratamento a utilização do exercício físico. Para tanto, realizou-se uma busca, restrita aos últimos 10 anos (1999-2009), nas bases de dados Scielo, Google Acadêmico, Bireme, Pubmed e periódicos especializados. Foram selecionados 70 artigos pertinentes ao tema. Os termos utilizados para pesquisa foram: síndrome metabólica, exercício aeróbico, exercício resistido. A partir dos resultados levantados na literatura pesquisada, pôde-se concluir que, são inquestionáveis os benefícios e ação dos exercícios físicos aeróbicos e resistidos na prevenção e tratamento da síndrome metabólica, uma vez que, estas modalidades de exercícios, aparentemente, têm grande impacto sobre os fatores que determinam a doença. Assim, vemos ser de grande relevância se considerar a implantação de programas de exercícios físicos orientados em ações de saúde pública no Brasil.

Palavras-chave: Síndrome Metabólica. Exercício Aeróbico. Exercício Resistido.

ABSTRACT

SANTOS, Dinar Duarte de V. **Impact of Endurance exercise and Resisted in the Metabolic Syndrome: a study of review.** 2009. 63f. Work of Conclusion of University (Broad After-Graduation Sensus in Public Health) - University of the State of Pará, Altamira, 2009.

The metabolic syndrome is a cardiometabolic illness that is associated with the development of cardiovascular events, whose diagnosis is carried through from presence of at least three factors of risk, amongst them I can mention the visceral obesity, arterial hypertension, dislipidemy or sedentary. Several studies affirm the importance of physical exercise as adjuvant in the prevention and treatment of several chronic degenerative diseases, but few relate their impact and effectiveness in the treatment of MS. By the above, this study aimed to investigate, through a literature review, the impact of aerobic and resistance exercises in the treatment of metabolic syndrome in order to contribute and provide health care professionals an important discussion about this disease, suggesting as an option for prophylaxis and treatment using the exercise. Thus, a search was done, restricted to last 10 years (1999-2009), in databases Scielo, Google Scholar, Bireme, Pubmed and specialist periodicals. It was selected 70 articles relevant to the topic. The terms used to search were metabolic syndrome, aerobic exercise, resistance exercise. From the results collected in the literature, it was concluded that the benefits are unquestionable and action of aerobic and resistance exercise in the prevention and treatment of metabolic syndrome, since these forms of exercise, apparently, it has a great impact about the factors that determine the disease. Thus, we see that is a great importance considering the implementation of programs of physical exercises directed at public health in Brazil.

Keywords: Metabolic Syndrome. Aerobic Exercise. Resistance Exercise.

LISTAS DE TABELAS

TABELA 1 - Efeitos do exercício Aeróbio e Resistidos sobre variáveis que influenciam a Síndrome metabólica e Condicionamento Físico.

TABELA 2 - Prevalência de Sobrepeso e Obesidade no Brasil em 2002, 2003-2005 e Projeção para 2015.

LISTA DE ABREVIATURAS

CT	Colesterol Total
DCD	Doenças Crônico-Degenerativas
DCV	Doenças Cardiovasculares
FC	Frequência Cardíaca
FCmáx	Frequência Cardíaca Máxima
GJ	Glicemia em Jejum
HAS	Hipertensão Arterial Sistêmica
HDL- C	Lipoproteína de Alta Densidade
IMC	Índice de Massa Corporal
LDL – C	Lipoproteínas de Baixa Densidade
NCEP-ATPIII -	Third Report of the National Cholesterol Education Expert Panel on Detection Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol.
OMS	Organização Mundial de Saúde
PAS	Pressão Arterial Sistólica
PDS	Pressão Arterial Diastólica
SM	Síndrome Metabólica
TG	Triglicerídeos
TNF- a	Necrose Tumoral Alfa
VLDL – C	Lipoproteína de muito baixa Densidade
VO ₂ máx.	Consumo Máximo de Oxigênio

SUMÁRIO

1.0 INTRODUÇÃO.....	12
2.0 EXERCÍCIO DE ENDURANCE, RESISTIDO E SÍNDROME METABÓLICA.....	15
3.0 EXERCÍCIO, OBESIDADE E SINDROME METABÓLICA.....	25
3.1 Exercício, Hipertensão e Síndrome Metabólica	32
3.1. 2 Exercício, Diabetes e Síndrome Metabólica	37
3.2 Exercício, Dislipidemia e Síndrome Metabólica.....	41
4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	46
REFERÊNCIAS.....	47

1. INTRODUÇÃO

A saúde geral da população é uma das aflições dos gestores de saúde no Brasil, visto que uma população mais saudável significa menos riscos de doenças. A própria Constituição Federal da República (1988) assegura este direito, pois entende que é dever do estado proporcionar condições de saúde à população no seu art. 196, Seção II, da saúde que diz: *“A saúde é um direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”*. Por isso foram criadas várias leis voltadas à organização e implementação de um sistema de saúde que seja eficiente, eficaz e efetivo no atendimento, controle e tratamento das diversas doenças existentes, sendo visto como uma conquista social importante.

Várias transformações históricas e sociais sofreram a sociedade brasileira ao longo de sua história, que a levou a constantes mudanças nos quadros epidemiológicos e distribuição social dos problemas de saúde. Muitas destas patologias são silenciosas, de difícil diagnóstico e tratamento como a *“Síndrome Metabólica” (SM)*. Ela foi sugerida inicialmente por Reaven (1988), do Departamento de Medicina Cardiovascular da Universidade de Stanford, na Califórnia, em uma conferência (Banting Lecture), o qual chamou a atenção para o fato de que alguns fatores de risco aparecem com frequência maior que o esperado, agrupados em determinados indivíduos. A essa condição deu o nome de *“Síndrome da Resistência à Insulina”*, devido sua pequena sensibilidade a insulina.

A Organização Mundial de Saúde (1998) desenvolveu outro critério para sua definição, dando-lhe o nome de *“Síndrome Metabólica”*, incluindo outros fatores de risco como: Hipertensão Arterial, Dislipidemia, Obesidade e a Microalbuminúria¹.

O National Institute of Health (2001), por meio do National Cholesterol Education Program (NCEP), sugeriu mais um critério para a definição da síndrome metabólica

¹ Microalbuminúria – É uma persistente elevação da albumina urinária, acima de 20 µg por minuto. Aparece antes da proteinúria (proteínas na urina), detectável pelos métodos tradicionais, e tem se mostrado um marcador preditivo do aumento de falência renal e mortalidade precoce dos pacientes diabéticos, em muitos e diferentes estudos.

diferente do anterior, pois não usava o peso e a microalbumúria, mas requeria para o seu diagnóstico a presença de três fatores anormais.

Dentre as Doenças Crônico-Degenerativas (DCD), a SM tem sido bastante discutida, e ocupado lugar de destaque na literatura científica atualmente, está observação se justifica pelo volume de estudos e artigos encontrados durante esta pesquisa que tratam do assunto. Toda essa preocupação dá-se mediante ela conferir aos seus portadores um alto risco cardiovascular, além de reunir uma série de fatores e condições de risco em ascensão nas populações, independente de faixa etária. Com a longevidade esses fatores se tornam mais frequentes, o que a torna um problema de saúde pública com crescimento exacerbado em virtude da associação com outras doenças metabólicas.

Segundo a organização Mundial da Saúde (OMS), as DCD são responsáveis por 59% das mortes no mundo. A projeção para 2020 é que elas acometam mais de três quartos de todas as mortes no mundo, e que 71% das mortes por doenças isquêmicas do coração, 75% de mortes por acidente vascular encefálico e 70% de mortes por diabetes ocorrerão em países em desenvolvimento (LAKKA e LAAKSONEN, 2002 apud BRUSCATO 2006 p. 31).

A SM é considerada um distúrbio cardiometabólico que já foi denominado como síndrome X ou de Reaven, síndrome de resistência à insulina, quarteto mortal atribuído a existência simultânea da obesidade, diabetes, hipertensão arterial e dislipidemia ou síndrome plurimetabólica e mais recente síndrome metabólica, nomenclatura dada pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

A doença metabólica parece começar com o sobrepeso e obesidade que leva a propensão para aumento de resistência à insulina, menor utilização das células em queimar gordura e açúcar, portanto alta concentração de glicose circundante no sangue (hiperglicemia) conseqüentemente, diagnóstico de Diabetes Mellitus do tipo 2, também leva maior depósito de gordura nos vasos e, portanto, aterosclerose, além de maior tendência a trombose e hipertensão, que induz a progressiva obliteração dos vasos e degradação da função do coração, que pode levar à morte súbita, derrame cerebral, infarto do miocárdio e gangrena de membros. Precisa ter pelo menos três fatores de risco para caracterizar a SM: obesidade visceral, hipertensão, dislipidemia, resistência à insulina, diabetes.

Atualmente o exercício físico tanto aeróbio como resistido passou a ser considerado como importante auxiliar na profilaxia e tratamento das DCD, ganhando sua indispensabilidade quanto à percepção de seus benefícios, os quais percorrem desde o campo médico até a área psicossocial. Além dos aspectos de saúde pessoal, vale ressaltar, os fatores econômicos envolvidos, pois, um indivíduo sedentário acarreta problemas ao sistema de saúde, sendo um possível candidato a desenvolver problema cardiovascular, e provavelmente profundo usuário do Sistema de Saúde.

O exercício físico aeróbio e anaeróbio não melhora somente a saúde, mas pode também acarretar benefícios sociais e econômicos à sociedade, á partir da redução dos custos com cuidados à saúde e aumento à produtividade, com a contribuição de uma menor abstenção no trabalho. Dessa forma, a promoção do exercício físico pode ser uma intervenção na saúde pública altamente eficiente e sustentável com relação à economia nacional.

Este estudo objetivou fazer uma revisão da literatura existente sobre os impactos do exercício aeróbio e resistidos no tratamento da síndrome metabólica. Para tanto, realizou-se uma busca, restrita aos últimos 10 anos (1999-2009), nas bases de dados Scielo, Google Acadêmico, Bireme, Pubmed e periódicos especializados. Foram selecionados 70 artigos pertinentes ao tema através da utilização de cruzamento dos seguintes termos: síndrome metabólica, exercício aeróbio, exercício resistido.

Esperamos que este estudo possa contribuir no sentido de se tornar uma ferramenta de apoio, para subsidiar a elaboração de novos programas de saúde pública que colaborem para a prevenção e tratamento das doenças crônicas degenerativas, mais especificamente, a Síndrome Metabólica.

2 - EXERCÍCIO DE ENDURANCE, RESISTIDO E SÍNDROME METABÓLICA.

O Exercício Físico regular é considerado há muito tempo como um componente indispensável para um estilo de vida saudável. Esta ideia tem sido reforçada por evidências científicas que associam positivamente a atividade física regular a um vasto rol de benefícios na saúde física e mental. Ele aplica-se a uma variedade de movimentos corporais realizados que constituem uma série de ações musculares que levam o organismo a uma alteração do estado basal. Esta mudança é necessária para manter o suprimento de energia ao tecido muscular envolvido no movimento e a manutenção da homeostasia local e sistêmica, além de provocar adaptações agudas (imediatas) e crônicas (retardadas), imprescindíveis para a sobrevivência do indivíduo durante o exercício, como também para preparar o organismo para solicitações posteriores.

“Exercício físico” representa um estresse fisiológico para o organismo devido ao aumento da demanda energética e a necessidade de dissipação de calor, que o obriga a causar ajustes homeostáticos integrados durante a sua realização, chamados de *respostas fisiológicas ou efeitos agudos*. (NÓBREGA 2006 p. 85).

Dentre esses efeitos podem-se citar a sudorese, aumento da frequência cardíaca, da ventilação pulmonar, da sensibilidade à insulina e da secreção de catecolamina², bem como a redução da atividade parassimpática e do fluxo sanguíneo esplâncnico.

O exercício físico caracteriza-se por uma atividade que aumenta significativamente a demanda energética, fazendo com que haja alterações agudas e crônicas tanto no metabolismo celular quanto no controle neuroendócrino (FORJAZ et al, 1998 apud TUBALDINI, 2008 p. 20).

Ao longo de sua exposição regular e repetitiva, desenvolvem-se adaptações morfofuncionais, conhecidos como *“efeitos crônicos”*, que aumentam a capacidade do organismo em responder aos estímulos agudos do exercício. São eles: o aumento do

² Catecolamina – são compostos químicos derivados de aminoácidos tirosina, são solúveis em água, e 50% circulam no sangue ligadas a proteínas plasmáticas. Como hormônios (adrenalina, noradrenalina e dopamina), são liberadas pela glândula supra-renal em situações de stress, como stress psicológico ou hipoglicemia.

consumo máximo de oxigênio, do débito cardíaco máximo e da densidade capilar do músculo esquelético treinado, além da diminuição da frequência cardíaca de repouso e esforço submáximo. Além disso, é adequado salientar outras modificações significativas tanto anatômicas como fisiológicas do sistema cardiovascular, como o aprimoramento do sistema de transporte, extração e utilização do oxigênio. (FROELICHER, 1999 p. 73).

Dentre os diversos sistemas orgânicos um dos que mais sofre o impacto dos exercícios físicos é o sistema cardiovascular, uma vez que se apresenta como responsável pelo fornecimento de maior suprimento sanguíneo à musculatura ativa. (POWERS; HOWLEY, 2000).

Os exercícios são um importante instrumento na profilaxia, tratamento e reabilitação de doenças, na melhora da aptidão física, estímulo a estética corporal e ao bem estar biopsicossocial. Representa um subgrupo da atividade física e pode ser definido como: *“trabalho muscular com o objetivo de preservar ou restaurar a saúde, ou de aperfeiçoar perícia física, ou a capacidade de trabalho”* (DICIONÁRIO MÉDICO BLAKISTON, sd). De acordo com *Caspersen; Powel e Chistenson apud Pitanga (2004 p.12)*, diferencia - se da atividade física, pois ela é:

“Qualquer movimento corporal voluntário humano, produzido pela musculatura esquelética que resulte em gasto energético acima dos níveis de repouso, tem como componentes e determinantes de ordem biopsicossocial, cultural e comportamental”.

Todavia, é uma sequência sistematizada de movimentos de diferentes segmentos corporais, executados de forma repetitiva, planejada, estruturada e organizada e tem como objetivo o desenvolvimento da aptidão física, do condicionamento físico, de habilidades motoras ou reabilitação orgânico-funcional, definidos de acordo com o diagnóstico de necessidade (TRITSCHLER, 2003 p.528).

Eles podem se caracterizar como aeróbios ou anaeróbios, de acordo com a fonte de energia e processo metabólico (metabolismo aeróbio ou anaeróbio) utilizados durante sua execução. Os exercícios de *endurance* compostos por atividades cíclicas de longa duração (como caminhar, correr, nadar, pedalar, etc.), são exemplos de atividades

aeróbias. Já exercícios compostos por atividades intermitentes como os chamados exercícios resistidos (musculação) possuem características anaeróbias.

O exercício anaeróbio é, por definição, um exercício de força. Para ser realizado, exige que os músculos sejam contraídos contra uma resistência. Na maior parte das vezes, não está associado ao movimento e utiliza uma forma de energia que independe do uso do oxigênio, daí o termo anaeróbio. Basicamente, é um exercício de alta intensidade e curta duração que contempla fundamentalmente os músculos. (informação verbal)³

Diferente do endurance ou “*resistência aeróbia*” que é a qualidade física que permite a um indivíduo sustentar por um longo tempo uma atividade física relativamente generalizada em condições aeróbias, isto é, nos limites do equilíbrio fisiológico denominado estado estável. Dentre as características deste tipo de treinamento estão o volume e intensidade, utiliza como suprimento energético a via aeróbia (ressíntese de ATP utilizando reservas de carboidrato e gorduras, na presença de oxigênio).

O exercício aeróbio é fundamentalmente ligado ao movimento. A energia necessária para executá-lo é proporcionada pelo uso do oxigênio, ou seja, o oxigênio funciona como fonte de queima dos substratos que produzirão a energia a ser transportada para o músculo em atividade. (IDEM).

Nos esforços aeróbios a ressíntese de ATP pode ser obtida por meio da glicólise aeróbia, havendo consumo das reservas de glicogênio ou oxidação das gorduras (HERNANDES JÚNIOR, 2002). Em casos de esforço prolongado ou situações extremas, as reservas de proteínas também são fontes de energia do sistema aeróbio (WEINECK, 2003). Existem estudos que demonstram haver uma sobreposição da utilização dos sistemas de energia, os quais, segundo McArdle, Katch e Katch (2003), “*agem predominantemente em momentos diferentes durante a atividade física, e estão relacionados à duração e à intensidade do esforço*”. Atividade aeróbia é, portanto, o exercício contínuo, dinâmico e, em alguns casos, prolongado que estimula a função dos

³ Entrevista de Turíbio Barros concedida a Dráuzio Varella sobre os Benefícios do Exercício Físico em 28/11/2004 na sua página internet.

sistemas cardiorrespiratório, vascular e o metabolismo, devido ao aumento da capacidade cardíaca e pulmonar para suprir de energia o músculo a partir do consumo do oxigênio.

O músculo esquelético é um importante alvo terapêutico no controle da doença cardiovascular, uma vez que os efeitos favoráveis sobre o metabolismo proporcionados pelo exercício físico aeróbio, que diretamente influenciam os fatores de risco de doenças cardiovasculares, são primariamente dirigidos pelo músculo esquelético (PAULI et al, 2006).

O músculo esquelético representa 40% da massa corporal total do nosso organismo e exerce papel primordial no metabolismo de glicose, é responsável por 30% do dispêndio energético, é o tecido primário na captação, disponibilidade e estoque de glicose estimulada por insulina. Além disso, exerce seu efeito no metabolismo via modulação de lipídios circulantes e de seus estoques. (SMITH; MUSCAT, 2005 apud PAULI et al, 2005 p. 49).

Um estudo realizado por Carvalho et al (2004), com o objetivo de analisar quantitativamente o tecido muscular esquelético de ratos com insuficiência arterial periférica induzida após treinamento de endurance, selecionou animais preparados cirurgicamente para a oclusão total da artéria femoral direita. Após o procedimento cirúrgico os ratos foram limitados a atividades na própria gaiola (sedentários, $n = 10$) ou submetidos a treinamento de endurance com ciclo ergômetro de forma contínua (treinados, $n = 10$), que consistia em caminhada 2x/dia (manhã e tarde) a 17 m/min, por 5 minutos, 5 dias/semana por 8 e 12 semanas. Os grupos foram subdivididos com seus respectivos grupos sedentários. A análise foi realizada pela observação histológica do músculo vasto medial direito após o período de testes, entre os achados concluíram que os animais com insuficiência arterial periférica induzida submetidos a treinamento de endurance, havia um processo de adaptação muscular com um aumento no número de capilares no tecido.

Mediante essas evidências é correto afirmar que o treinamento físico de caráter aeróbio aperfeiçoa a oferta de oxigênio, pelo aumento do volume sanguíneo de ejeção do coração. Além de também aumentar a densidade dos capilares ao redor das fibras musculares, e assim, a oferta de oxigênio para o músculo se torna mais eficiente.

Aumenta ainda a densidade das mitocôndrias no músculo esquelético bem como no miocárdio, melhorando a capacidade de extração de oxigênio durante o exercício, aprimorando assim o condicionamento cardiovascular em geral, protegendo o coração contra possíveis doenças. (BURR e NAGI, 1999 apud PÁDUA et al, 2007).

Há evidência científica da redução da mortalidade, isso em consequência às modificações favoráveis do risco cardiovascular por meio da redução da obesidade, melhor distribuição da gordura corporal e menor incidência de diabetes não dependente de insulina e efeito benéfico sobre a pressão arterial e lipoproteínas. Essas doenças crônicas, atualmente, são um grave problema de saúde pública que tem despertado grande apreensão, pois sua incidência está cada vez mais precoce.

Com o avanço das ciências biomédicas e da expectativa de vida, a atividade física foi reconhecida na prevenção e atenuação de fatores de risco para determinadas doenças crônicas degenerativas como: obesidade, diabetes, hipertensão, dislipidemias e câncer (PATE et al. 1995; CARVALHO et al. 1996 apud PITANGA, 2004).

Segundo a Organização Mundial de Saúde (1998), os fatores de risco mais importantes para a morbimortalidade relacionada às doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) são: *hipertensão arterial sistêmica, hipercolesterolemia, ingestão insuficiente de frutas, hortaliças e leguminosas, sobrepeso ou obesidade, inatividade física e tabagismo*. De acordo com a I Diretriz de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome Metabólica (2005), cinco desses fatores de risco estão relacionados à alimentação e à atividade física e três deles têm grande impacto no aparecimento da Síndrome Metabólica.

A Síndrome Metabólica (SM) é classificada como *um conjunto de fatores de riscos que ocorrem em maior grau que o esperado* (FILHO, 2007 p.4). Para o *National Cholesterol Education Program's Adult Treatment Panel III* (NCEP-ATP III), ela representa a combinação de três componentes de risco. Dentre eles estão: Pressão Arterial, Triglicerídeos e Circunferência Abdominal. Trata-se de uma patologia que geralmente vem anterior a diabetes.

A International Diabetes Federation (IDF) acredita que a SM está potencializando as epidemias gêmeas globais do DM2 e Doença Cardiovascular (DC), o mau controle do diabetes e da SM pode levar a lesão vascular (SILVA, 2006 p.17)

Os índices de morbidade e mortalidade em pacientes com Síndrome Metabólica (SM) são muito elevados, assim como as doenças cardiovasculares são as principais causa de morte populacional e dois terços desses eventos são atribuídos a doença arterial coronariana (DAC) (GABRIEL et al, 2007 p.4).

A preocupação com esse novo perfil epidemiológico do Brasil é tamanho que a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), abriu (CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/MS/SCTIE/DECIT – CT-SAÚDE e FNS – SÍNDROME METABÓLICA – 01/2008) objetivando a seleção de instituições científicas e tecnológicas para desenvolvimento de inquérito epidemiológico nacional sobre síndrome metabólica, visando à determinação da prevalência e magnitude dos determinantes de diabetes e outros fatores de risco cardiovasculares em adolescentes, pois até o presente, ainda não havia um estudo nacional sobre a SM, o que deixa os gestores de saúde às escuras para elaborar ações de atenção primária que contemple a prevenção da SM, especialmente, em crianças e adolescentes, a instituição contemplada com os recursos para o estudo foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Centro de Estudos em Saúde Coletiva.

As pessoas com síndrome metabólica estão duas vezes mais propensas a morrer de doença cardiovascular e três vezes mais propensas a ter a Síndrome coronária aguda ou acidente vascular encefálico se comparado a pessoas sem síndrome metabólica. Ao todo 200 milhões de pessoas no mundo têm síndrome metabólica, onde destas 80% irão morrer de doença cardiovascular. (SILVA, 2006 p. 17)

Sabe-se que o exercício físico é importante na melhoria da qualidade de vida e na prevenção e tratamento dos fatores de risco para doenças cardíacas. Pois, ele atua e interage no organismo de maneira a induzir adaptações metabólicas, morfológicas e fisiológicas, as quais se desenvolvem ao longo do tempo de treinamento e proporcionam resultados favoráveis à aquisição e manutenção de bons níveis de saúde.

O estudo de Korbes e cols. (2006) com 14 indivíduos (7 do sexo masculino e 7 feminino) com diagnóstico de SM que aderiram ao Programa de Exercícios Físicos (PEF's) verificou quais são os efeitos de diferentes PEF's sobre os componentes da SM. Foram realizados 2 programas diferenciados de exercícios físicos, com duração de 12 semanas. O grupo controle realizou exercícios entre 70 a 80% FC_{máx.} aeróbios e de

Resistência Muscular Localizada (RML) durante 5 dias/semana, enquanto o grupo experimental fez exercícios anaeróbios cíclicos e de força 2X/semana e exercícios aeróbios e de RML 3X/semana. Observaram que houve melhores resultados nos componentes referentes à glicose de jejum, HDL-c, Pressão Arterial Sistólica (PAS), Triglicérides (TG). Além disso, 71,4% da amostra deixaram de apresentar 1 componente para SM e 42,8% deixaram de apresentar diagnóstico positivo para a mesma. De maneira geral os efeitos dos 2 PEF's propostos se mostraram eficazes na redução dos componentes da SM.

Mesmo que o exercício mais recomendado para o indivíduo com síndrome metabólica seja o exercício aeróbio pelos benefícios citados acima. Pesquisas mostram que os exercícios resistidos somados a exercícios aeróbios têm maior eficácia, devido a diferentes mecanismos afetarem as variáveis da síndrome metabólica (POLLOCK et al, 2000 apud QUADROS E RIBEIRO, 2008 p. 112).

Os exercícios resistidos ou exercícios “*contra-resistência*”, geralmente são realizados com pesos, embora existam outras formas de oferecer resistência à contração muscular. Também conhecido como “*treinamento com peso*” ou “*musculação*” é uma forma de treinamento físico, não uma modalidade esportiva. Do ponto de vista funcional, eles desenvolvem importantes qualidades de aptidão física, constituindo uma das mais completas formas de preparação física, se destaca dentre as outras, devido à facilidade de adaptação à condição física individual, possibilidade de trabalho com pessoas extremamente debilitadas, ausência de movimentos rápidos e desacelerações, e baixo risco de lesões traumáticas.

Em virtude disto é uma atividade que proporciona maior segurança aos seus praticantes, hoje é destaque em programas de reabilitação geriátrica e em terapêutica por exercícios (SANTAREM, 1999).

Os exercícios resistidos são parte integrante dos atuais programas de condicionamento físico e reabilitação, principalmente para adultos e idosos. Estes exercícios favorecem a melhora da força e resistência muscular, mantém e melhoram a massa corporal magra (POLLOCK et al., 1998; KISNER, 1992; SANTAREM, 1999; MONTEIRO, 1997; BARBOSA et al., 2000 apud MARCHAND, 2001 p.1).

Utilizam a fonte de energia anaeróbia que se caracteriza pela ausência do oxigênio. A fonte primária de energia é a '*anaeróbia alática*', utilizando as reservas de ATP-CP, onde a creatina-fosfato fornece energia para a ressíntese de ATP, a segunda, '*anaeróbia láctica*', quando a intensidade, apesar de alta, não é máxima, o organismo passa a ressintetizar ATP sem presença de oxigênio, mas utilizando a glicose, ocorrendo subsequente acúmulo de ácido láctico. Basicamente, é um exercício de alta intensidade e curta duração que contempla fundamentalmente os músculos.

“Toda atividade que demanda força física em vez de movimento é considerada um exercício anaeróbio. Na verdade, os movimentos mais comuns do dia a dia são um misto de atividades físicas aeróbicas e anaeróbicas” (Informação verbal)³.

Nos exercícios resistidos a intensidade de trabalho é dosada principalmente pela carga e pelos intervalos entre as séries, a velocidade não é frequentemente utilizada como parâmetro de controle, pois, prioriza-se uma boa eficiência mecânica. A carga é considerada a principal variável para que ocorram alterações de força e endurance muscular, a quantidade de carga a ser utilizada é a necessária para cumprir o número de repetições por série com boa eficiência mecânica (LEIGHTON, 1987; SHARKEY, 1998; ANDRESON et al., 1995; SANTAREM, 1999 apud MARCHAND 2001).

Há duas formas de sobrecarga, uma tensional e outra metabólica.

A tensional estimula diretamente a força e o aumento das miofibrilas (hipertrofia), é o grau de tensão que ocorre no músculo durante a contração, sendo proporcional à resistência oposta ao movimento, além de principal mecanismo da hipertrofia muscular. Quanto maior o peso, maior a sobrecarga tensional. Já a metabólica, é a solicitação acentuada dos processos de produção de energia, e nos exercícios com pesos é dada pelas repetições mais altas e pelos intervalos curtos entre as séries, estimula o aumento da rede proteica estrutural, das mitocôndrias, e o acúmulo de glicogênio e água dentro da célula. O glicogênio pode triplicar a sua quantidade, e cada grama dessa substância carrega consigo quase três gramas de água. O resultado do acúmulo de glicogênio e água é o aumento da consistência do músculo, que se torna mais firme à palpação e maior vascularização dos músculos (CEFE, 2008).

Pavanelli (2000) realizou um estudo experimental com o objetivo de analisar os ajustes cardiorrespiratório e metabólico em dois modelos de atividade física (aeróbia e anaeróbia) com a mesma demanda metabólica. Para tanto avaliou 10 indivíduos do sexo masculino, saudáveis e praticantes de atividade física regular. Foram monitoradas as variáveis: consumo de oxigênio, frequência cardíaca, razão de trocas gasosas, pressão arterial sistólica e diastólica, e calculado o duplo produto. Com os resultados encontrados concluíram que, a mobilização de grandes grupos musculares durante exercícios com pesos, promove ajustes fisiológicos mais acentuados, quando comparados a exercícios aeróbios de mesma demanda energética.

Na tabela abaixo, segue a justificativa para a realização tanto do exercício aeróbio quanto do resistido, pois os mecanismos pelos quais eles afetam algumas variáveis da síndrome metabólica, como a resistência à insulina, a intolerância à glicose e a obesidade, parecem ser diferentes, podendo haver somatório dos efeitos das duas atividades (CIOLAC e GUIMARÃES, 2004 p. 322).

Tabela 1 - Efeitos do exercício Aeróbio e Resistidos sobre variáveis que influenciam a Síndrome metabólica e Condicionamento Físico.

Variável	Aeróbio	Resistido
Metabolismo da glicose		
• Tolerância à glicose	↓↓	↓↓
• Sensibilidade à insulina	↑↑	↑↑
• Resposta insulínica a estímulo de glicose	↓↓	↓↓
• Níveis de insulina basal	↓	↓
Composição Corporal		
• Densidade mineral óssea	↑↑	↑↑
• % gordura	↓	↓
• Massa magra	↔	↑↑
• Força muscular:	↔	↑↑↑
Capacidade aeróbia		
• VO₂ máx	↑↑↑	↑↔
• Tempo de exercício máximo e submáximo	↑↑↑	↑↑
Lípides séricos:		
• HDL colesterol	↑↔	↑↔
• LDL colesterol	↓↔	↓↔
Frequência cardíaca de repouso	↔	↔
Débito cardíaco, repouso e máximo:	↔	↑
Pressão arterial em repouso:		
• Sistólica	↓↔	↔
• Diastólica	↓↔	↓↔
• Consumo máximo de oxigênio:	↑↔	↑↑
• Tempo de endurance, máximo e submáximo	↑↑	↔
• Metabolismo basal:	↑↑	↑↑

↑: valores aumentam; ↓: valores decrescem; ↔: valores se mantêm. Uma seta: pequena mudança; Duas setas: média mudança; Três setas: grande mudança.

FONTE: Adaptado de Ciolac e Guimarães, 2004; Câmara et al, 2006 p. 98.

Atualmente, é consenso que um estilo de vida fisicamente ativo é um fator primordial e protetor na redução de uma série de distúrbios, dentre os quais se incluem os problemas cardíacos, diabetes mellitus, obesidade, dislipidemia, câncer etc. Por fim, percebe-se que a capacidade aeróbia e anaeróbia atua sobre aspectos vitais da saúde e sobrepõem as aulas de educação física, tornando-se importante e essencial para a saúde pública na atenção primária.

3 - EXERCÍCIO, OBESIDADE E SÍNDROME METABÓLICA.

A obesidade pode ser determinada, “como o grau de armazenamento de gordura no organismo associado a riscos para a saúde”, devido a sua relação com várias complicações metabólicas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995 apud BRASIL, 2006c). É uma condição clínica de suma importância no âmbito da saúde pública, pois está associada a perfis metabólicos desfavoráveis e ao aumento do risco cardiovascular. Sua incidência e prevalência tiveram um aumento significativo nas últimas décadas, tomando proporções epidêmicas. (DAY et al, 2007 p.46).

*Em função da magnitude da obesidade e da velocidade da sua evolução em vários países do mundo, este agravo tem sido definido como uma **pandemia**, atingindo tanto países desenvolvidos como em desenvolvimento, entre eles o Brasil (SWINBURN et al., 1999; IBGE, 2004 apud MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006c p.18). (grifo nosso).*

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o número de obesos entre 1995 e 2000 passou de 200 para 300 milhões, perfazendo 15% da população mundial. Estimativas mostram que em 2025, o Brasil será o quinto país no mundo na incidência de obesidade (DÂMASO, 2001 apud MOTA e MELLO, 2006 p. 187). Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que 41,1% dos homens e 40,0% das mulheres apresentam sobrepeso e 8,9% e 13,1%, respectivamente, apresentam obesidade (IBGE, 2002-2003; UAUY, ALBALA, KAIN, 2001 apud BRASIL, 2006c).

Anteriormente a preocupação era com a desnutrição, que tinha índices altíssimos, mas houve uma redução significativa nos últimos 10 anos, o que sugere uma transição epidemiológica atualmente. (PNDS, 2006).

A tabela a seguir demonstra que haverá aumentos significativos no número de obesos no Brasil até 2015, segundo dados do IBGE (2003) e OMS (2005).

Tabela 2: Prevalência de sobrepeso e obesidade no Brasil em 2002-2003-2005 e projeção para 2015.

	Sobrepeso			Obesidade		
	IBGE	OMS		IBGE	OMS	
	2002-2003	2005	2015	2002-2003	2005	2015
Mulheres	40%	53,5%	66,65%	13,1%	18,3%	31,3%
Homens	41,1%	47,4%	60,3%	8,9%	8,7%	16,9%

Fonte: Adaptado de Carceroni, 2007 p.13.

A tabela demonstra que até 2015 haverá um aumento significativo tanto no sobrepeso quanto na obesidade no Brasil, sendo as mulheres mais afetadas com essa patologia. Sichieri (2007), afirma que a quantidade de internações no Brasil, associada ao excesso de peso é semelhante à dos países desenvolvidos, sendo 6,8% do total de casos com homens e 9,3% com mulheres. Eles foram equivalentes a 3,02% dos custos totais de hospitalização em homens e a 5,83% em mulheres. Estes dados são resultantes de seu estudo que analisou as hospitalizações de homens e mulheres pelo Sistema Único de Saúde (SUS), relacionando-as com os casos de pacientes com sobrepeso ou obesidade, o objetivo foi comparar os custos destas internações. É estimado que em 2020, dois terços do gasto global com doenças, serão atribuídos a doenças crônicas não transmissíveis, por falta de exercícios e consumo calórico excessivo (FETT et al, 2008).

A obesidade é uma doença multifatorial, de tratamento complexo e multidisciplinar, que depende da atuação de profissionais de diversas áreas ligadas à saúde. Ela reflete uma ingestão calórica excedente ao dispêndio energético diário, com acúmulo desta energia na forma de triglicerídeos nas células adiposas (VALVERDE, 1998; DOUKETIS et al, 1999; VANSANT, 1999; FRANCISCHI, 2000; REPETO G, RIZZOLLI J., CASAGRANDE D., 2002 e DAO et al, 2004 apud QUINTANA, 2006 p. 37).

Classifica-se pela dimensão dos adipócitos (hipertrofia celular) e pela quantidade de adipócitos (hiperplasia celular), pois o número de adipócitos torna-se estável em uma determinada fase da vida, após esta fase o aumento de peso estará relacionado à hipertrofia (aumento no tamanho) das células adiposas. (SIMÃO, 2004 p. 138; QUADROS E RIBEIROS, 2008 p.2).

Estudos recentes nas áreas de endocrinologia e metabolismo apontam o adipócito como órgão endócrino capaz de sintetizar e liberar diversas substâncias, como a adiponectina, o fator de necrose tumoral alfa (TNF- α), a interleucina-6 e a leptina e não apenas armazenar energia como se pensava anteriormente (KOKKORIS & Pi-SUNYER, 2003, apud MOTA e ZANESCO, 2007 p. 26). Acredita-se que mutações na leptina (hormônio), ou seus genes receptores causam obesidade mórbida, infertilidade e resistência a insulina em roedores e humanos. (IDEM).

A base da obesidade é o balanço energético positivo, ou seja, *a quantidade de energia consumida é maior que a gasta*, resultando em ganho de peso. Pode ser definida como um Índice de Massa Corporal (IMC), igual ou superior a 30 kg/m², subdividida em termos de severidade, segundo o risco de outras morbidades associadas: assim IMC entre 30-34, denomina-se obesidade grau I, entre 35-39,9 grau II e entre 40-44,9 grau III (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995 apud BRASIL, 2006c).

De acordo com o Instituto de Metabolismo e Nutrição (2006), *“a cada quilo de peso adquirido aumenta-se em 3,1% o risco de coronariopatia. O “moderno” estilo de vida, caracterizado por dietas ricas em gordura e pobres em fibras, associado à inatividade física, está implicado neste ganho de peso”*. Mas recentemente uma equipe de pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), coordenada por Velloso (2009) encontrou um achado que pode explicar a obesidade, investigaram se um tipo de gordura – os ácidos graxos saturados de cadeia longa, encontrados principalmente em carnes vermelhas poderiam ser uma das causas da obesidade.

Em estudos anteriores observaram que dietas ricas em gordura danificavam mais o hipotálamo que as ricas em açúcares. Neste estudo injetaram diferentes tipos de ácidos graxos animal e vegetal no hipotálamo de camundongos, essas moléculas acionam uma inflamação no hipotálamo, na base do cérebro, que leva à destruição dos neurônios que controlam o apetite e a queima de calorias. O objetivo era verificar qual tipo de gordura era mais danosa, os do óleo de soja mostraram um efeito tênue sobre o cérebro, enquanto os encontrados em gorduras animais e em proporção menor no óleo de amendoim apresentaram ação mais danosa.

A explicação é que as moléculas de ácido graxo saturado se ligam a proteínas de superfície chamadas TLR-2 e TLR-4 de um tipo de células chamadas microglias, que protegem os neurônios do hipotálamo contra vírus e bactérias, uma vez acionadas, a

TLR-2 e, em maior intensidade, a TLR-4 estimulam a produção de outras proteínas, conhecidas como citocinas. Normalmente, em outras partes do corpo, as citocinas estimulam a produção de anticorpos e de células especializadas em combater vírus, bactérias e tumores. No hipotálamo, as citocinas produzidas desse modo destroem neurônios que controlam o apetite e a queima de calorias. Conforme matéria divulgada na Revista Pesquisa Fapesp nº 156 (2009).

Velloso e outros grupos já haviam mostrado que a obesidade era uma doença que começava no cérebro ou nos músculos, induzida por dietas com excesso de açúcares ou de gorduras. Esse excesso gerava resistência ao hormônio insulina, que carrega a glicose para as células, onde é transformada em energia, e induz ao consumo contínuo de alimentos. (REVISTA PESQUISA FAPESP Nº 140 apud FIORAVANTI, 2009).

Em experimentos anteriores, camundongos dotados de uma mutação genética que desliga a proteína TLR-4 engordaram menos, sem desenvolver resistência à insulina, mesmo quando submetidos a uma dieta com excesso de lipídeos (gorduras). Essa proteína representa agora a conexão entre dietas ricas em gorduras e o desenvolvimento da resistência à insulina, que pode facilitar o desenvolvimento de obesidade, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. Até mesmo câncer pode se desenvolver mais facilmente em pessoas com peso acima do considerado saudável (VELLOSO, 2009).

Para Sousa e Marques (2007 p. 15), a obesidade é a causa determinante de doenças graves como o diabetes, hipercolesterolemia e hipertensão, sendo responsável por frequentes problemas respiratórios, devido à pressão que o acúmulo de gordura exerce na cavidade abdominal e caixa torácica, dificultando a respiração. Além disso, também influencia no sistema vascular, pois elevados níveis de gordura no sangue se depositam nas artérias, dificultando a irrigação sanguínea, e tornando os vasos rígidos e, por conseguinte, elevando a pressão arterial. O coração sofre intenso desgaste, pois trabalha mais do que o normal para impulsionar o sangue através de vasos cada vez mais estreitos e rígidos.

Entre os riscos específicos mais conhecidos da obesidade, podemos citar cardiopatias, hipertensão, acidente vascular, diabetes, doença renal, doença pulmonar, osteoartrite, altos níveis lipídicos e lipoprotéicos, ciclo menstrual alterado, entre outros.

A obesidade é caracterizada como “superior” ou “central”, quando a maior parte da gordura se encontra na região do tronco (andróide), ou ainda “inferior” quando a gordura está localizada principalmente abaixo da cintura, na região glúteo-femural (ginecóide). Normalmente esses valores são determinados por medidas como a relação entre as circunferências da cintura e do quadril, ou ainda a circunferência da cintura ou do abdômen (OKURA *et al.*, 2002 apud ROCCA *et al.*, 2008 p.186).

Estudos recentes comprovam que a caracterização do risco de doenças guarda correlação não somente com a quantidade de gordura total no corpo, mas principalmente com o tipo de distribuição corporal dessa gordura (HEDLEY *et al.*, 2004; UAUY *et al.*, 2001 apud ROCCA *et al.*, 2008 p.185).

O acúmulo predominante de células gordurosas na região abdominal, também conhecida como gordura visceral, leva a um aumento de risco de doença cardiovascular e morte prematura. As principais alterações metabólicas associadas com obesidade abdominal são as dislipidemias e a resistência à insulina. Nos últimos anos, os estudos clínicos deixaram claro que o tipo de distribuição de gordura corporal pode ajudar a estratificar o risco cardiovascular (PAVANELLI, 2000).

A gordura visceral é clinicamente quantificada pela circunferência da cintura (< 88 cm nas mulheres e 102 cm nos homens), é determinada pela medida no meio da distância entre a crista ilíaca e o rebordo costal inferior, feita ao final de uma expiração normal, sem que se faça compressão significativa sobre o abdômen. Geralmente pacientes com esse perfil de obesidade apresentam dislipidemia, resistência à insulina, hiperinsulinemia e intolerância à glicose, devido a gordura abdominal visceral mostrar-se como um tecido metabolicamente ativo, com alta taxa de renovação, além de muito sensível à ação lipolítica das catecolaminas, e os ácidos graxos resultantes da lipólise chegam ao fígado pelo sistema portal. O aumento dos ácidos graxos livres no fígado age na redução de captação e degradação da insulina, no aumento na neoglicogênese e numa maior liberação de glicose pelo fígado. (BRUSCATO 2006 p. 38).

O estudo conduzido por Rosenbaum e Cols. (2005), de base populacional, todavia realizado exclusivamente em população nipo-brasileira. Verificou uma elevada prevalência de SM, utilizando tanto o critério recomendado pela OMS como o

recomendado pelo NCEP com resultados de 55,4% e 47,4%, respectivamente. Entretanto, houve importante diferença em relação à identificação de obesidade central como elemento constituinte da síndrome em 48,3% e 14,0%, respectivamente. A utilização de componentes específicos para asiáticos, proposta pela OMS, aumentou o número de indivíduos com SM (58%), e com consequente aumento de sua associação com as DCV. A falta de um estudo nacional da SM no Brasil impede que haja uma estimativa verdadeira a respeito de sua prevalência.

Ainda é consenso na literatura científica que o exercício físico é importante na prevenção e tratamento do sobrepeso e obesidade, todavia seu impacto sobre SM tem sido estudado pela comunidade científica.

A grande parte das evidências científicas apontam para a importância dos exercícios aeróbios na redução do peso geral. Em adendo, a inclusão do exercício resistido (treinamento de força), parece ser um importante aliado, pois através de seus estímulos para aumentar a massa muscular, além da força e potência musculares, essa atividade auxilia na manutenção da massa magra, preservando a musculatura, e maximizando a redução da gordura corpórea. (CARLET et al, 2006).

Um estudo realizado, com 19223 homens entre 20 e 83 anos durante 1979 e 1995 mostrou que homens ativos bem condicionados, 80% não apresentavam síndrome metabólica apenas 19% apresentaram, sendo minimizado o número de mortes súbitas, através do exercício (KATZMARZYK, CHURCH e BLAIR, 2004 apud QUADROS e RIBEIRO, 2008 p. 104.).

O exercício físico é inversamente associado à morbidade e mortalidade por diversas doenças crônico-degenerativas, como também, altos níveis de atividade física no tempo livre, estão associados ao aumento da longevidade. (BLAIR et al apud PITANGA, 2004 p. 62)

Barbato *et al.* (2006) verificaram que uma redução superior a 5% da massa corporal diminui a circunferência da cintura, glicemia de jejum, colesterol total e LDL-colesterol em indivíduos obesos. Modificações na dieta associada com exercício físico favorecem a perda de massa corporal total, além de reduzir a obesidade abdominal e

melhorar a tolerância à glicose (MONTEIRO, RIETHER, BURINI, 2004 apud ROCCA et al, 2007 p.186).

Pontes e Sousa (2008), realizaram um estudo com o objetivo de identificar a prevalência da síndrome metabólica e verificar a sua associação ao excesso de peso em praticantes de atividade física. Para tanto, selecionou 65 homens ($41,5 \pm 8,6$ anos) com prática habitual de exercício físico. A prevalência da síndrome metabólica foi de 33,8%; seus principais componentes foram: obesidade abdominal (60,0%), hipertensão (38,5%), hipertrigliceridemia (35,4%), HDL-c (21,5%) e hiperglicemia (12,3%). Os desportistas investigados apresentaram uma preocupante prevalência de síndrome metabólica. A presença do excesso de peso enquadrou a maioria e a chance de ser portador da síndrome metabólica foi oito vezes maior nos obesos em relação aos seus pares eutróficos.

Fett et al (2008), realizou um estudo com o objetivo de descrever a associação entre índice de massa corporal (IMC, kg/m^2), porcentagem de gordura e fatores de risco para doenças metabólicas, além de observar a prevalência da síndrome metabólica e relacionar às características de mulheres com sobrepeso e obesas. Para tanto, selecionou voluntárias ($n=50$; $\text{IMC}=31 \pm 6$; $\text{idade}=36 \pm 11$ anos), avaliadas quanto o exame clínico, medidas antropométricas, coletas de sangue e urina, gasto energético de repouso e registro alimentar. Fases em que se tornaram obesas em ordem decrescente: idade adulta, gravidez, adolescência, depois dos 40 anos e depois do casamento.

Entre os resultados observaram que tinham um ou mais familiares obesos (odds⁴, 316%). Eram ansiosas (60%), depressivas (12%), compulsivas (34%) e com distúrbios do sono (32%). O resultado para dislipidemia foi 28%, hipertensão 25% e para glicemia acima de 100 mg/dL 35%. Elas estavam em déficit calórico, mas, o balanço nitrogenado era positivo. A síndrome metabólica estava presente em 25% delas e estavam positivamente correlacionados a indicadores da gordura corporal e idade. Concluíram que a obesidade era multifatorial com influência familiar, podendo ter contribuições genéticas e ambientais. O equilíbrio físico/emocional parece ter influenciado neste processo.

⁴ A expressão "Odds" não possui equivalente em português, alguns epidemiologistas referem-se ao Odds Ratio (OR) como "razão de chances", "razão de produtos cruzados" ou ainda "razão de odds". É utilizada como medida de associação em estudos caso-controle e em estudos transversais controlado. Ela é a probabilidade de que um evento ocorra dividido pela probabilidade de que ele não ocorra.

Mediante as exposições aqui apresentadas percebe-se que as duas áreas de prioridade nas estratégias de prevenção, controle e tratamento da obesidade são o incremento do nível de atividade física e a melhora na qualidade da dieta. Portanto, entende-se que o exercício físico é fundamental para prevenção e tratamento de qualquer grau de sobrepeso ou obesidade, além de exigir um acompanhamento multiprofissional.

3.1 - Exercícios, Hipertensão e Síndrome Metabólica

O produto do débito cardíaco pela resistência periférica total define a pressão arterial (PA), uma vez que a PA é influenciada tanto pela força exercida pelo sangue contra as paredes das artérias, como pela resistência imposta por estas ao fluxo sanguíneo. Trata-se de uma patologia fisiologicamente explicada pela elevação da pressão das moléculas que compõe o sangue sobre os vasos sanguíneos (CUNHA et al, 2006 p.314).

A hipertensão arterial é definida como uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em indivíduos que não estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva (BRASIL, 2006b).

A PA acima dos níveis normais contribui para o aumento do trabalho realizado pelo coração e, em consequência, a hipertrofia ventricular esquerda, quando patológica é, reconhecidamente, um dos principais fatores de risco de morte súbita, infarto do miocárdio e falha cardíaca (LEVY *et al.*, 1990 apud BOZI e MIRANDA, 2008 p.1).

Com a PA elevada, o coração torna-se mais vulnerável às lesões isquêmicas e a apresentar débito cardíaco reduzido, arritmias permanentes e aumento da perda de enzimas intracelulares durante a reperfusão pós-isquêmica (SNOECKX *et al.*, 2001 apud BOZI e MIRANDA, 2008 p.1)

Ela é uma doença crônica degenerativa componente do quadro de SM, que leva o organismo a consequências graves, tais como: a ruptura dos vasos renais, causando insuficiência renal ou dos vasos de outros órgãos vitais; também pode causar cegueira, surdez, ataques cardíacos, dentre outros. Trata-se de um fenômeno multigênico, de origem múltipla que causa lesão dos órgãos alvos: coração, cérebro, rins e retina (SILVA et al, 2006 p.181).

Para Cuppari apud Silva et al (2006 p. 182), ela é assintomática e geralmente apresenta os seguintes sintomas: cefaleia, pois causa a vasoconstrição; sangramento pelo nariz, pois, a rede de capilares nasais são muito sensíveis ao aumento do fluxo sanguíneo; tontura, falta de ar. Dentre as complicações temos o derrame, cardiomegalia, doença coronária e insuficiência renal.

Vale ressaltar que a hipertensão arterial é uma síndrome multicausal e multifatorial caracterizada pela presença de níveis tensionais elevados e normalmente associada a distúrbios metabólicos, hormonais e hipertrofia cardíaca e vascular (IRIGOYEN et al, 2003).

A patologia hipertensiva provoca uma ineficiência da musculatura cardíaca para o bombeamento sanguíneo, por hipertrofia da musculatura miocárdica (GOODMAN e SNYDER, 2002 apud QUINTANA, 2006 p.46). Tem sido frequentemente recomendado a utilização de exercícios físicos, especialmente aeróbios para pacientes hipertensos.

O *American College of Sports Medicine* (1993), relata que indivíduos hipertensos podem exibir 10 a 20mmHg de redução da pressão arterial sistólica por período de 1-3h, após 30-45 minutos de exercícios de endurance. Essa resposta pode ser mediada pela diminuição do débito cardíaco, devido ao decréscimo no retorno venoso, mais precisamente a vasodilatação periférica que persiste após o término do exercício físico, o que diminuiria a resistência vascular periférica. Além disso, estudos têm reportado reduções na pressão sanguínea por até 13 horas de recuperação do exercício aeróbico (PITANGA, 2004 p.115).

Uma metanálise de 54 estudos longitudinais randomizados controlados, examinou o efeito do exercício físico aeróbio sobre a pressão arterial, demonstrou que essa modalidade de exercício reduz, em média, 3,8mmHg e 2,6mmHg a pressão sistólica e diastólica, respectivamente. Reduções de apenas 2mmHg na pressão diastólica podem diminuir substancialmente o risco de doenças e mortes associadas à hipertensão, o que demonstra que a prática de exercício aeróbio representa importante benefício para a saúde de indivíduos hipertensos. (WHELTON et al apud CIOCLAC e GUIMARÃES, 2004).

Há certo receio com relação à realização de exercícios resistidos por indivíduos hipertensos, acredita-se que não é um exercício seguro tendo em vista a elevação

exacerbada da pressão arterial, além do risco da execução da Manobra de Valsava⁵, o que precipitaria um evento cerebrovascular ou cardíaco. Neste sentido, Gutierrez e Martins (2008, p.154) asseveram que:

A aplicação de Manobra de Valsava para hipertensos não é recomendada, pois faltam evidências científicas que garantam a segurança e a eficácia da execução de MV durante a realização de exercícios resistivos.

No entanto Cioclac e Guimarães (2004), em *estudos investigando o efeito de longo período de treinamento com exercício resistido sobre a pressão sanguínea de repouso não documentaram efeitos deletérios, sugerindo que indivíduos hipertensos não devem evitar sua prática, pois ela proporciona grandes benefícios para a qualidade de vida, principalmente de indivíduos idosos.*

Gonçalves et al (2008) analisaram o comportamento da PA durante e logo após exercício resistido no aparelho leg press 45° utilizando método rest pause⁶ e método contínuo. Selecionaram 8 voluntários do sexo masculino, que praticavam exercício com peso a pelo menos 12 semanas, eles realizaram 12 repetições máximas (RMs) nos dois métodos. Observaram que a PAS foi maior no pós-teste e a PAD foi menor no pós-teste para ambos os métodos. Quando comparados os valores da PAS e PAD pós-teste observou-se que a primeira foi maior para o método contínuo e a segunda foi maior para o método rest pause. Também observaram queda da PAS nos primeiros cinco minutos de recuperação após ambos os métodos. Concluíram que o método “rest pause” proporciona uma segurança cardiovascular maior que o método contínuo no que diz respeito às alterações agudas da PA. Tal fato se deve segundo eles, devido ao menor tempo de tensão imposto sobre a musculatura trabalhada através deste método.

⁵ A manobra de Valsalva - é realizada ao se exalar forçadamente o ar contra os lábios fechados e nariz tapado, forçando o ar em direção ao ouvido médio se a trompa de Eustáquio estiver aberta (no exercício físico é o bloqueio da respiração durante a sua execução). Esta manobra aumenta a pressão intratorácica, diminui o retorno venoso ao coração e aumenta a pressão arterial.

⁶ Rest Pause – Consiste no método de treinamento que na transição entre as execuções do movimento oferece-se uma pausa.

Tratando-se de exercícios com pesos a resposta da PA é proporcional a massa muscular envolvida, o tempo de tensão gerada no músculo e a proporção da carga máxima utilizada como intensidade de esforço (POLLOCK, et al. 2000 apud GONÇALVES et al, 2008 p. 1).

Tubaldini (2008), em seu estudo, analisou a variabilidade da pressão arterial sistólica (VPAS) e a variabilidade da frequência cardíaca (VFC), no domínio do tempo e da frequência, em mulheres com síndrome metabólica (SM) sob tratamento farmacológico em repouso, em resposta a um teste de estresse mental e a uma sessão de exercício aeróbico agudo. Avaliaram 23 mulheres, divididas em grupo controle (C, n= 8) e grupo síndrome metabólica (SM, n= 15) com idade entre 35 e 75 anos. O grupo síndrome metabólica foi caracterizado utilizando os critérios do NCEP/ATPIII⁷. O achado mais importante foi que no período de recuperação de uma única sessão de exercício aeróbico, as mulheres com Síndrome Metabólica apresentaram redução da glicemia e dos valores da pressão arterial sistólica, aumento da variabilidade da frequência cardíaca e melhora do balanço simpatovagal cardíaco, sugerindo um importante papel desta abordagem não-farmacológica no manejo das disfunções associadas à síndrome metabólica no sexo feminino. Corroborando com ele Cunha et al (2006 p.314), afirma que:

A realização de uma única sessão de exercício físico pode promover queda pressórica abaixo dos valores observados no período pré-exercício, fenômeno este denominado como hipotensão pós-exercício (HPE). A HPE pode ser benéfica para o controle da PA especialmente em hipertensos, sendo que sua magnitude e duração parecem estar relacionadas a fatores como o tipo, duração e intensidade do exercício

O tratamento anti-hipertensivo deve ressaltar a importância na mudança no estilo de vida que inclui redução do peso corporal, ingestão de sódio e exercício físico regular. *Vários estudos têm demonstrado que tanto o exercício físico agudo bem como o crônico é capaz de reduzir a pressão arterial frente a uma situação de hipertensão (Rondon et al., 2002; Reger et al., 2006 apud BOZI e MIRANDA, 2008 p.1). É importante ressaltar que os efeitos crônicos do exercício regular estão diretamente relacionados a uma somatória dos*

⁷NCEP-ATPIII -"Third Report of the National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults" definiu em 2001 os critérios clínicos e laboratoriais da Síndrome Metabólica.

efeitos agudos. Ou seja, a redução da pressão arterial somente irá se concretizar através do auxílio da prática de exercícios regulares.

A prática regular de exercícios físicos provoca importantes adaptações autonômicas e hemodinâmicas, que vão influenciar o sistema cardiovascular. Essas adaptações são caracterizadas pelo aumento no débito cardíaco, redistribuição no fluxo sanguíneo, e elevação da perfusão circulatória para os músculos em atividade. Portanto, tem sido frequentemente recomendada como uma conduta não-farmacológica no tratamento da hipertensão arterial. (QUADROS E RIBEIRO, 2008 p.111).

Lima et al (2006) avaliou 16 pacientes com HAS (estágio 1 e 2) controlada por medicamentos anti-hipertensivos submetidos ao treinamento aeróbico (2 vezes por semana com supervisão e 1 vez por semana sem supervisão) durante 32 semanas, os grupos foram randomizados em grupo de atividade física (n=16) e grupo controle (n=16), o objetivo era observar se o efeito hipotensor está relacionado com alterações de composição corporal. Para tanto, realizou medições da PA no começo do estudo, incluindo medidas de PA consistentes, domiciliares /ambulatoriais e MAPA⁸, avaliação do IMC e pregas cutâneas (7 dobras POLLOCK) e após 4 meses de treinamento e observação (no caso de grupo-controle). Concluíram que o treinamento físico aeróbico tem efeito hipotensor adicional para os sujeitos com hipertensão leve e moderada tratados com os anti-hipertensivos. Este efeito está independente das alterações do IMC e da massa corporal gorda.

Para o Ministério da Saúde (2006c), a prática regular de atividades físicas proporciona benefícios como:

Aumento da autoestima e do bem-estar, alívio do estresse, estimula o convívio social, melhora a força muscular, contribui para o fortalecimento dos ossos e para o pleno funcionamento do sistema imunológico. Além disso, é um importante fator de proteção contra a obesidade, o diabetes, as doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer e alguns transtornos mentais. Portanto, promover a atividade física é uma ação prioritária na promoção de hábitos saudáveis.

⁸ MAPA - (Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial) é uma técnica através da qual, medidas múltiplas e indiretas da pressão arterial podem ser obtidas durante 24 ou mais horas consecutivas, com um mínimo de desconforto, durante as atividades diárias do paciente.

Figueiredo, Massignam e Giuliano (2006), submeteram 34 pacientes adultos e idosos a um programa interdisciplinar de atividade física supervisionada, que consiste de palestras educativas mensais e duas sessões semanais de atividade física aeróbica moderada de 45 minutos, no programa Hiperdia, na localidade da Guarda do Cubatão, em Palhoça, SC. Observaram que houve redução discreta do peso corporal após o programa, além de melhora significativa dos níveis tensionais, sugerindo que também no idoso há o benefício da atividade física no comportamento da pressão arterial, mesmo nos pacientes com hipertensão arterial sistêmica, reforçando a necessidade da difusão de programas de reabilitação cardiovascular para esta população, a fim de controlar as possíveis complicações diretas dessa doença, além do efeito da mesma sobre a manifestação da aterosclerose dos mesmos.

Os pacientes hipertensos devem praticar uma atividade física regular, pois além de diminuir a pressão arterial, pode reduzir consideravelmente o risco de doença arterial coronária e de acidentes vasculares cerebrais e a mortalidade geral.

Portanto, observa-se que de acordo com os dados apresentados sobre o efeito hipotensivo dos exercícios físicos, eles se apresentam como um importante aliado no combate deste fator inerente aos sujeitos acometidos pela Síndrome Metabólica

3.1. 2 - Exercícios, Diabetes e Síndrome Metabólica

Para a Sociedade Brasileira de Diabetes (2003), o Diabetes Mellitus (DM) é uma desordem metabólica crônico-degenerativa de etiologia múltipla que está associada à falta e/ou à deficiente ação da insulina. Caracteriza-se por hiperglicemia, causando alterações no funcionamento endócrino que atingem principalmente o metabolismo dos carboidratos. Trata-se de um problema grave, uma vez que é frequente, e está associado a complicações que comprometem a produtividade, qualidade de vida e sobrevida dos indivíduos, além de envolver altos custos no seu tratamento e está fortemente associada a SM, onde cerca de 86% dos pacientes com DM2 são portadores da SM. Esses dados foram confirmados em estudo realizado em Porto Alegre, RS, onde a prevalência de SM em pacientes com DM tipo 2 foi de cerca de 90% (STEEMBURGO et al, 2007 p. 142).

O DM é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade da insulina de exercer adequadamente seus efeitos. Caracteriza-se por hiperglicemia crônica (alta concentração de açúcar no sangue) com distúrbios do metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas. (CONSENSO BRASILEIRO SOBRE DIABETES, 2002 p.5).

As suas consequências em longo prazo incluem danos, disfunção e falência de vários órgãos, especialmente rins, olhos, nervos, coração e vasos sanguíneos. Conhecer o número de portadores da diabetes na população brasileira é importante para quantificar o problema e planejar ações de saúde e investimentos necessários para enfrentar a doença.

O Censo Brasileiro de Diabetes realizado em 1986 e 1988, em nove capitais brasileiras (Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Recife, João Pessoa, Fortaleza e Belém), detectou entre a faixa etária de 30 a 69 anos, 7,6% para o diabetes e outros 7,8% para a tolerância diminuída à glicose, também conhecida como “pré-diabetes”.

Outro estudo realizado no período de setembro de 1996 e novembro de 1997, 10 anos após o Censo, em Ribeirão Preto mostraram uma prevalência de 12,1% de diabetes e de 7,7% de tolerância diminuída à glicose na faixa etária de 30 a 69 anos, evidenciando um aumento de 59% na prevalência de diabetes e a manutenção de prevalência equivalente de tolerância diminuída à glicose, quando esses dados são comparados com os resultados do Censo⁹. (NETTO, 2008).

Estes dados são alarmantes tendo em vista o crescimento especialmente do Diabetes Mellitus Tipo II (DM2). Este quadro trata-se do tipo mais comum de diabetes causado por três principais anormalidades do metabolismo: uma secreção de insulina retardada ou prejudicada; uma ação prejudicada da insulina nos tecidos (resistência à insulina); uma produção excessiva de glicose pelo fígado. Seu aparecimento é gradual e se manifesta na fase adulta. Normalmente, o indivíduo consegue controlar os níveis de açúcar plasmáticos com uma dieta específica, exercício e, em certos casos, com medicamentos via oral. (BRASIL, 2006a).

⁹ Dado retirado do debate realizado pelo Dr. Augusto Pimazoni Netto (Coordenador do Grupo de Educação e Controle do Diabetes, Centro Integrado de Hipertensão e Metabologia Cardiovascular, Hospital do Rim e Hipertensão da UNIFESP), em 10/09/2008, disponível na página da internet da Sociedade Brasileira de Diabetes do qual é colunista.

O tratamento do DM tipo 2 pode ser realizado através de dieta, hipoglicemiantes orais e/ou insulina e a prática regular de exercícios físicos. Dentre os exercícios recomendados, os exercícios aeróbios são sempre os mais indicados, talvez devido ao fato de ainda serem os mais estudados (NUNES, 1996; GIACCA et al., 1998; MARTINS; DUARTE, 1998; ALVES, 2000; SILVA; LIMA, 2002; PASSOS et al., 2002 apud CAMBRI & SANTOS, 2006).

Entretanto, o exercício resistido também pode ser administrado, em doses adequadas e cautela, pois um diabético envolvido em um programa de exercício deveria estar atento à possibilidade de “*hipoglicemia*” tanto na hora do exercício quanto nas vinte e quatro horas após ele.

O efeito do exercício físico sobre a sensibilidade à insulina tem sido demonstrado entre 12 e 48 horas após a sessão de exercício, porém esse efeito parece retornar aos níveis pré-atividade em três e cinco dias após o último período de realização de exercício físico, o que reforça a necessidade de adotar-se um estilo de vida fisicamente ativo. (PAULI et al, 2006 p. 223).

Seguindo esta linha de raciocínio sobre o impacto do exercício na sensibilidade insulínica, Maiorana et al. (2002) afirma que, tanto os exercícios aeróbios como exercícios resistidos com pesos, podem ter efeito benéfico no tratamento do DM tipo 2. No entanto, os processos ocorrem através de mecanismos diferentes. Pois, cada exercício tem sua especificidade e age de forma diferente ao organismo.

No DM2 o problema está relacionado à falta de reposta das células alvo à ação da insulina (resistência à insulina), ou seja, a insulina não consegue desempenhar com eficiência o papel de facilitar o transporte da glicose para dentro da membrana da célula.

Neste tipo de diabético o exercício tem um papel importante, pois, a contração muscular tem um efeito análogo à insulina, o que aumenta a permeabilidade da membrana celular, diminui assim a resistência e aumenta a sensibilidade à insulina. Isto acarreta a redução na necessidade celular de insulina e, conseqüentemente, das dosagens exógenas via injeções ou medicamento por via oral, além disso, melhora a ação da insulina depois do exercício moderado e intenso podendo ser mantido por várias horas, o que estenderia o risco de hipoglicemia bem além da hora do exercício.

Portanto, parece ser consenso entre os autores citados que o principal papel do exercício é aumentar a sensibilidade insulínica ao diminuir a resistência muscular a este hormônio. Deixam claro que tal efeito, somente poderá ser útil ao diabético se houver mudança no seu estilo de vida, pois, a somatória das respostas hipoglicêmicas agudas é que garantiram os ajustes crônicos desejados, já que o efeito do exercício tem tempo limitado de atuação. Tal fato pode ainda ser respaldado por outros autores relacionados logo a seguir.

Mota & Mello (2006 p. 187) recorreram a Castaneda et al (2002), Schneider; Ruderman, (1990) em sua afirmação, que programas de exercício físico têm se mostrado eficientes no controle glicêmico de diabéticos, melhorando a sensibilidade à insulina e tolerância à glicose. Isto se dá mediante as respostas do diabético a atividade física, tais como: as agudas (constantes alterações de insulina necessária durante o exercício, a utilização do glicogênio acumulado no músculo, a liberação do glucagon e catecolaminas que estimulam a glicogenólise, a lipólise a partir dos 30 minutos e a melhora os níveis de óxido nítrico (NO), e crônicas (a melhora de vários fatores de risco para doenças cardiovasculares, a redução absoluta de 0,5 a 1% da hemoglobina glicosilada melhorando assim, o balanço de insulina, a melhora do perfil lipídico, VO₂máx e FC de repouso.

Estudos de intervenção têm demonstrado que mudanças no estilo de vida, adotando-se novos hábitos alimentares e prática regular de atividade física, diminuem a incidência de diabetes do tipo 2 em indivíduos com intolerância à glicose; a realização de pelo menos quatro horas semanais de atividade física de intensidade moderada a alta diminuiu em média 70% a incidência de diabetes do tipo 2, em relação ao estilo de vida sedentário, após quatro anos de seguimento. (CIOLAC e GUIMARÃES, 2004 p.320).

A recomendação é de exercícios aeróbios para os casos de diabetes tipo 2 (ERIKSSON; LINDGARDE, 1991; SCHNEIDER; RUDERMAN, 1990). No entanto, os exercícios resistidos também mostraram efeitos benéficos no controle glicêmico desses indivíduos (WHELTON et al., 2002; DUNSTAN et al., 1998 apud MOTA & MELLO, 2006 p. 187).

Silva & Lima (2002) analisaram o efeito do exercício físico regular no controle glicêmico em indivíduos diabéticos tipo 2, tratados e não-tratados com insulina, com idades entre 45 e 75 anos. Realizaram testes de glicemia jejum (GJ), hemoglobina glicosilada (HbA1) e glicemia capilar, avaliaram também perfil lipídico, pressão arterial,

frequência cardíaca de repouso e índice de massa corporal. Dentre os achados afirmaram que já na primeira sessão de exercício de intensidade moderada, era observado uma melhora no controle glicêmico do indivíduo com DM2, tratado ou não com insulina, encontraram ainda uma melhora na eficiência cardíaca, diminuição da frequência cardíaca de repouso em até 10 bpm, efeito evidenciado a partir de 10 semanas de programa, além de melhores níveis de lipídios plasmáticos, diminuição significativa dos triglicerídeos e aumento do HDL-C, mas sem alteração significativa no C-TOTAL e o LDL-C. Concluíram afirmando que o exercício físico é de grande importância no controle glicêmico do indivíduo diabético tipo 2, tratado ou não-tratado com insulina, diminuindo a glicemia.

Silva (2006), em seu estudo demonstrou concordar com Miorana et al (2001) e Ivy (1997), que tanto a glicose no sangue em jejum, quanto à hemoglobina glicada melhoraram após seis semanas de exercício físico aeróbio em pacientes com Síndrome Metabólica ou com Diabetes Mellitus tipo 2, correlacionando estes achados à melhora também da função endotelial. Concluem sugerindo que o treinamento físico de alta intensidade pode ser considerado como alternativa preventiva a Síndrome Metabólica e Diabetes Mellitus (DM).

3. 2 - Exercícios, Dislipidemia e Síndrome Metabólica

Dislipidemias são alterações dos níveis sanguíneos dos lipídeos circulantes. Isoladamente suas frações podem receber o nome de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia (MAGNONI, 2001). Essas modificações favorecem o desenvolvimento de doenças crônicas, como síndrome metabólica, diabetes e doenças cardiovasculares.

As condições que cursam com hiperinsulinemia, em geral estão associadas à chamada tríade lipídica ou tríade lipídica aterogênica que geralmente acompanha a síndrome metabólica, é composta por:

- Aumento de triglicerídeos séricos;
- Redução de lipoproteína de alta densidade (HDL) - colesterol;
- Presença de níveis aumentados de lipoproteína de baixa densidade (LDL) pequena e densa, sendo que a determinação destas últimas requer meios laboratoriais mais

complexos, não sendo empregada na prática médica habitual. (POZZAN, 2004 p.98).

As dislipidemias podem ser classificadas como *Dislipidemias Primárias* que tem Origem genética: hipercolesterolemia familiar (HF), dislipidemia familiar combinada (DFC), hipercolesterolemia poligênica, hipertrigliceridemia familiar e síndrome da quilomicronemia. E *Dislipidemias Secundárias* causadas por uso de medicamentos ou outras doenças: hipotireoidismo, DM, síndrome nefrótica, insuficiência renal crônica, obesidade, alcoolismo, icterícia obstrutiva, uso de doses altas de diuréticos, betabloqueadores, corticosteróides, anabolizantes. (MORIGUCHI et al, 2001).

A tríade lipídica constitui sem dúvida, fatores de risco poderoso para o processo aterosclerótico. O aumento nas concentrações de LDL e colesterol total (CT) está relacionado ao risco aumentado de doenças cardiovasculares, ao contrário das concentrações de HDL, que atuam como um fator de proteção para estas doenças (CAMBRI et al, 2006 p.101).

O efeito “protetor” do HDL-colesterol não está plenamente elucidado. Em parte, ela é decorrente simplesmente da habilidade desta lipoproteína em promover a saída do colesterol das células e de realizar o transporte reverso do colesterol, permitindo a sua redistribuição no organismo e a sua excreção biliar. Também já foi descrita a propriedade antioxidante e antiinflamatória associada à HDL, que parece ser decorrente de enzimas e apolipoproteínas associadas à partícula de HDL, capazes de inativar ou prevenir a oxidação de fosfolípidos provenientes da LDL. (POZZAN, 2004 p.98)

Os efeitos da atividade física sobre o perfil de lipídios e lipoproteínas são bem conhecidos. Indivíduos ativos fisicamente apresentam maiores níveis de HDL colesterol e menores níveis de triglicérides, LDL e VLDL colesterol, comparados a indivíduos sedentários (CIOCLAC e GUIMARÃES, 2004 p.321).

Uma pesquisa realizada em 2002 utilizou sedentários, homens e mulheres com excesso de peso e dislipidemia de grau leve a moderado, foram separados em quatro grupos: grupo controle manteve-se sedentário por seis meses, e outros três grupos submetidos à cerca de oito meses de exercícios aeróbios em intensidades distintas. Entre os achados deste estudo ficou evidente que, quanto maior o volume e a intensidade dos exercícios aeróbios realizados melhores os resultados sobre o tamanho e a concentração das partículas de LDL e IDL colesterol, quanto maior o volume e a intensidade do

exercício maior a mudança crônica na concentração de HDL colesterol. Evidenciando a eficiência dos exercícios aeróbios na mudança da concentração de colesterol comparando com sedentários que tiveram resultados opostos (KRAUS et al, 2002 apud Quadros e Ribeiro, 2008 p. 105).

O exercício físico tem sido amplamente empregado como medida não farmacológica no combate à dislipidemia, pois modificações no perfil lipídico podem ocorrer decorrentes de sua prática. Pessoas ativas, na maioria das vezes, apresentam níveis maiores de HDL-c e menores de triacilgliceróis, LDL-c e VLDL-c, comparado às sedentárias. A ampliação da utilização dos ácidos graxos pelo tecido muscular e a maior ação da lipase lipoprotéica podem explicar estas modificações (FERREIRA; BRESSAN; MARINS, 2009).

Segundo Dantas e Prado (2002), o combate à dislipidemia através de exercícios físicos tem sido alvo de inúmeros estudos e debates científicos em todo o mundo e, atualmente, está sendo recomendado como parte integrante de seu tratamento.

Probhakaran et al. (1999) realizaram um estudo com mulheres na pré-menopausa (N = 24), durante 14 semanas, em sessão de treinamento com 45-50 minutos de duração a 85% de 1 repetição máxima (1 RM). Entre os resultados constataram diminuição de 14% do LDL-C, melhorando a relação LDL-C / HDL-C. Não houve nenhuma mudança no perfil lipoprotéico do grupo controle.

Os exercícios físicos podem contribuir indiretamente para melhorias do perfil lipídico, auxiliando na redução da massa corporal, pois para cada kg de massa corporal perdida, ocorre redução de 1% nos níveis de CT e LDL, diminuição de 5-10% nos TG e aumento de 1-2% nas concentrações de HDL. (CAMBRI et al, 2006 p.102).

Segundo *Siqueira, Abdalla & Ferreira* (2006 p. 339), a redução do LDL é importante tendo em vista que ele tem participação ativa desde a disfunção endotelial até a ruptura de lesões na parede vascular como agente pró-aterogênico. Inicialmente, os lipídios oxidados da partícula atuam como agressores ao endotélio e a resposta compensatória à injúria altera sua homeostase. A primeira lesão observada na parede arterial é a *estria gordurosa*, composta principalmente de macrófagos, transformados em células espumosas após a internalização da LDLox. Esta reação inflamatória busca inicialmente combater os agentes agressores, mas, se não for capaz de neutralizá-los por completo, pode continuar indefinidamente. A presença marcante da LDLm em todas as

etapas da aterogênese reforça a importância de se delinear estudos mais amplos para esclarecer seu papel, particularmente no contexto da SM.

Do ponto de vista clínico, a dislipidemia na SM é caracterizada pela presença de níveis elevados de triglicérides plasmáticos, $\geq 150\text{mg/dl}$, e reduzidos de HDL-C, $< 40\text{mg/dl}$ no homem e $< 50\text{mg/dl}$ na mulher (BRUSCATO, 2006 p. 39).

Os estudos relacionados ao efeito do exercício físico sobre o perfil de lipídeos e lipoproteínas em indivíduos com síndrome metabólica são escassos, sabemos que o exercício aumenta tanto o consumo de ácidos graxos pelo tecido muscular como a atividade da enzima lipase lipoprotéica no músculo, mediante as evidências é provável que o exercício físico seja eficiente em melhorar o perfil de lipídeos e lipoproteínas em indivíduos com essa síndrome (CIOCLAC e GUIMARÃES, 2004 p.664).

Filho (2007) avaliou a influência do treinamento físico aeróbio de curta duração sobre o perfil oxidativo das partículas de LDL e a capacidades antioxidantes das subfrações de HDL de pacientes portadores da Síndrome metabólica, frente a um programa de exercício físico aeróbio. Com os dados encontrados presumiram que em indivíduos com baixos níveis de HDL, um programa de exercícios físicos possa melhorar a função endotelial por dupla ação, ou seja, melhora pela força de cisalhamento que o fluxo sanguíneo exerce sobre a parede do vaso sanguíneo e pela melhora funcional das partículas de HDL, ambas agindo na ativação da enzima e NOsintase com consequente aumento na produção e oferta de óxido nítrico (NO).

Na pesquisa de Almeida, Prado, Melo, Oliveira (2008 p. 143), dois estudos em especial citados por eles ao qual se reproduz aqui a seguir, chamam a atenção por fazerem oposição como também corroborar aos estudos supracitados.

Kinlsler *et al* (2001), em suas investigações, afirmam que um programa de exercícios físicos aeróbicos, aplicados com controle da intensidade, duração e frequência, são capazes de promover redução na massa corporal, bem como nos níveis plasmáticos de lipoproteínas.

Já Hubinger *et al* (1997) investigaram o efeito agudo do exercício aeróbico na Lp (a), em dois grupos. Um, com homens jovens, correndo 60min em uma intensidade de 90% da FCmáx em esteira-rolante, e outro, composto de seis indivíduos (três mulheres

jovens e três homens do primeiro grupo), correndo durante 40min, em uma intensidade de 75% a 80% da FC_{máx}. Os pesquisadores não verificaram modificação significativa nos níveis da Lp(a) após a sessão de exercício aeróbico. Esse mesmo trabalho conclui, através desse e de estudos anteriormente realizados, que nem o exercício aeróbico agudo nem o crônico alteram, benéficamente, os níveis da LP (a).

Poucos experimentos foram encontrados na literatura que investigaram os efeitos dos exercícios físicos aeróbios e anaeróbios sobre a dislipidemia na Síndrome metabólica. Ainda são muito obscuros e controversos seus efeitos, por isso novos estudos são necessários para elucidar tal fato.

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Várias pesquisas confirmam a importância e contribuição da atividade física para a melhoria da qualidade de vida de uma população, pois há relação entre a inatividade física enquanto fator de risco, e uma vida ativa que proporciona proteção contra diversas patologias, especialmente as DCD.

O grande destaque é a SM, foco deste estudo por se tratar de um distúrbio complexo e silencioso, pois isoladamente seus fatores de risco já apresentam alta morbidade no mundo, o que sugere intervenção imediata, especialmente na atenção primária, uma identificação precoce pode levar a uma conduta preventiva, tendo em vista que seus fatores de risco são modificáveis e o seu tratamento é voltado para as patologias que a compõem, com modificações do estilo de vida e alimentação. Assim, a inserção do exercício físico torna-se imprescindível, pois atuam diretamente sobre as DCD provocando adaptações metabólicas importantes. De acordo com a teoria, *o exercício deve ser aplicado como um remédio, onde se deve procurar a dose mínima necessária que seja capaz de estimular a resposta ótima, assim como sua administração precisa ser realizada em períodos tais que permitam a recuperação do organismo e a minimização dos efeitos colaterais.*

Com base no que foi exposto nesta investigação e na literatura científica consultada até o presente momento, conclui-se que não se encontrou forma mais eficaz de intervenção e promoção de saúde do que a prática de exercício físico, pois tanto o exercício de endurance quanto o resistido, são eficazes e efetivos na atuação sobre as anormalidades da SM (obesidade, diabetes, hipertensão, dislipidemia). *Porém sua administração deve ser adequada a cada patologia, levando em consideração sua especificidade.*

Ainda são necessários mais estudos e pesquisas acerca deste tema que contemple as diferentes populações e apresente um quadro epidemiológico da Síndrome Metabólica real na Saúde Pública Brasileira

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, RD; PRADO, ES; MELO, LA; OLIVEIRA, ACC. Lipoproteína(a) e massa corporal de ratos submetidos à hipercolesterolemia e treinamentos físicos de força e aeróbico. *Fit Perf J.* 2008 mai-jun;7(3):137-44.

BARBATO, K.B.G.; MARTINS, R.C.V.; RODRIGUES, M.L.G.; BRAGA, J.U.; FRANCISCHETTI, E.A.; GENELHU, V. Efeito da redução de peso superior a 5% nos perfis hemodinâmico, metabólico e neuroendócrino de obesos Grau I. *Arq. Bras. Cardiol.*, v.87, p.12-21, 2006.

BARBOSA, Aline Rodrigues; SANTARÉM, José Maria; FILHO, Wilson Jacob & MARUCCI; NUNES, Maria de Fátima. Efeitos de um programa de treinamento contra resistência sobre a força muscular de mulheres idosas. *Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde*, v.5, n.3, p.12-20, 2000.

BARBOSA, Paulo José Bastos et al. Critério de obesidade central em população brasileira: impacto sobre a síndrome metabólica. *Arq. Bras. Cardiol.* [online]. 2006, v. 87, n. 4, pp. 407-414. ISSN 0066-782X. <http://www.scielo.br/pdf/abc/v87n4/03.pdf>.

BARRETO_FILHO, José Augusto Soares; CONSOLIM-COLOMBO, Fernanda Marciano; LOPES, Heno Ferreira. Hipertensão arterial e Obesidade: causa secundária ou sinais independentes da síndrome plurimetabólica?. *Rev Bras Hipertens* 9: 174-184, 2002.

BARROS, Turíbio Leite. Os benefícios dos exercícios físicos. Entrevistador: Dráuzio Varella. São Paulo (SP): 2004. [online]. Disponível em: <http://drauziovarella.ig.com.br/entrevistas/bdexercicios4.asp>. Acesso em: 13/11/2008. às 22:30 h.

BERMUDES, Ambrosina Maria Lignani de Miranda; VASSALLO, Dalton Valentim; VASQUEZ, Elisardo Corral and LIMA, Eliudem Galvão. Monitorização ambulatorial da pressão arterial em indivíduos normotensos submetidos a duas sessões únicas de exercícios: resistido e aeróbio. *Arq. Bras. Cardiol.* [online]. 2004, v. 82, n. 1, pp. 57-64. ISSN 0066-782X. <http://www.scielo.br/pdf/abc/v82n1/a06v82n1.pdf>.

BOMPA T. O. - Periodização - Teoria e Metodologia do Treinamento 4ª. Ed. - Phorte Editora.

BOSCO, R.; et. al. O efeito de um programa de exercício físico aeróbio combinado com exercícios de resistência muscular localizada na melhora da circulação sistêmica e local: um estudo de caso. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*. V.10, n.1, p. 56-68, Niterói, jan./fev, 2004.

BOZI, Luiz Henrique M; MIRANDA, Dayane Graciele de J. Exercício e hipertensão: mecanismos e fatores influenciadores da hipotensão pós-exercício físico agudo e crônico. *Revista Digital - Buenos Aires - Ano 13 - Nº 119*, 2008. Disponível em: <http://www.efdeportes.com>.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Brasília (DF): Senado, 1988.

_____. Ministério da Saúde. Diabetes Mellitus. (Cadernos de Atenção Básica, n. 16) (Série A. Normas e Manuais Técnicos) Brasília, 2006a. 64p.

_____. Hipertensão arterial sistêmica para o Sistema Único de Saúde / (Cadernos de Atenção Básica; 16) (Série A. Normas e Manuais Técnicos) Brasília, 2006b. 58p.

_____. Obesidade/ (Cadernos de Atenção Básica; 17) (Série A. Normas e Manuais Técnicos) Brasília, 2006c. 58p.

_____. Prevenção Clínica de Doenças Cardiovasculares, Cerebrovasculares e Renais. 56 p - (Cadernos de Atenção Básica; 14) (Série A. Normas e Manuais Técnicos). Brasília, 2006d.

_____. Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher, 2006. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/pnds/saude_nutricional.php. Acessado em: 11/01/2009. 20:20 h.

BRUSCATO, Neide M. Ingestão Dietética e a sua relação com o risco para Síndrome Metabólica em Idosos. 101 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Pontifícia Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006.

BUFF, Caroline de Gouveia et al . Frequência de síndrome metabólica em crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade. *Rev. paul. pediatr.* São Paulo. v. 25, nº. 3, 2007. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010305822007000300005&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 24 Jun 2008. doi: 10.1590/S0103-05822007000300005.

CARLET, Riell; BENELLI, Vanessa R.; MENDONÇA, Carlos Henrique; MILISTETD, Michel. Síndrome Metabólica: a importância da atividade física. *Rev. Digital - Ano 11 - Nº 102* – Nov, 2006. Disponível em: <http://www.efdeportes.com>.

CÂMARA L C; SANTAREM J M; FILHO W J; KUWAKINO M H. Exercícios Resistidos em Idosos Portadores de Insuficiência Arterial Periférica. *ACTA FISIATR* 2006; 13(2): 96-102.

CÂMARA, Lucas Caseri; SANTARÉM, José Maria; WOLOSKER, Nelson and DIAS, Raphael Mendes Ritti. Exercícios Resistidos Terapêuticos para indivíduos com Doença Arterial Obstrutiva Periférica: evidências para a prescrição. *J. vasc. bras.* [online]. 2007, v. 6, n. 3, pp. 246-256.

CAMBRI, Lucieli Teresa; SOUZA, Michele de; MANNRICH, Giuliano; CRUZ, Robert Oliveira da; GEVAERD, Monique da Silva. Perfil Lipídico, Dislipidemias e Exercícios Físicos. *Rev. Bras. Cineantropometria. Desempenho Hum.* 2006;8(3):100-106.

CAMBRI, Lucieli Teresa; SANTOS, Daniela Lopes dos. Influência dos exercícios resistidos com pesos em diabéticos tipo 2. *Rev. Motriz, Rio Claro, v.12 n.1 p.33-41, jan./abr. 2006.*

CARVALHO, Celina Cordeiro de; MORAES, Sílvia Regina Arruda de; CHALEGRE, Síntya Tertuliano and TASHIRO, Tetsuo. Quantificação de Capilares no Tecido Muscular Esquelético em animais com Insuficiência Arterial Periférica Induzida submetidos a Treinamento de Endurance. *Acta Cir. Bras.* [online]. 2004, v. 19, n. 5, pp. 487-494. ISSN 0102-8650. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/acb/v19n5/a06v19n5.pdf>.

CEFE - Centro de Estudos de Fisiologia do Exercício. O treinamento de força. Disponível em: <http://www.centrodeestudos.org.br/pdfs/forca.pdf>. Acessado em: 13/01/2009.

CIOLAC EG, D'ÁVILA VM, MORGADO C, DÓRIA E, BERLINK M, LOTUFO, P. Efeito do Treinamento Físico Intervalado e Contínuo na Pressão Arterial 24h, Complacência Arterial e Qualidade de vida em pacientes com Hipertensão Arterial: resultados preliminares. *Rev Soc Cardiol Est São Paulo* 2004. vol. 14 (2 Supl Especial).

CIOLAC, Emmanuel Gomes; GUIMARAES, Guilherme Veiga. Exercício físico e síndrome metabólica. *Rev Bras Med Esporte* [online]. 2004, v. 10, n. 4, pp. 319-324. ISSN 1517-8692.

CONDURÚ, Marise T. Produção científica na universidade: normas para apresentação/ Marise t. Condurú, Maria da Conceição Ruffeil Moreira. __Belém: EDUEPA, 2007.
CONSENSO BRASILEIRO SOBRE DIABETES. Diagnóstico e Classificação do Diabetes Mellitus e tratamento do Diabetes Mellitus Tipo 2. 2000.

CUNHA, Gisela Arsa et al. Hipotensão pós-exercício em Hipertensos submetidos ao Exercício Aeróbio de intensidades variadas e Exercício de Intensidade Constante. *Rev Bras Med Esporte* [online]. 2006, v. 12, n. 6, pp. 313-317. ISSN 1517-8692. <http://www.scielo.br/pdf/rbme/v12n6/a03v12n6.pdf>.

CUPARI, L. Nutrição Clínica no Adulto. São Paulo: Manole, 2002;

DÂMASO, A., GUERRA, L. R. F. A Atividade Física espontânea no tratamento da Obesidade. *Revista ABESO*, ano III, num. 7, abr 2002. Disponível em: http://www.abeso.org.br/revista/revista7/educ_fis.htm> acesso 23/02/2007.

DÂMASO, A. Nutrição e Exercício na Prevenção de Doenças. Rio de Janeiro: Medsi, 2001.

BARROS, Turíbio Leite. Os benefícios dos exercícios. Entrevistador: Dráuzio Varella. [online] 2004. Disponível em: <http://drauziovarella.ig.com.br/entrevistas/bdexercicios.asp>.

DAY, Charles R. M., et al. Prevalência de Obesidade e Obesidade Abdominal em amostra de usuários de um ambulatório de Medicina Integral. *Rev Bras Med Fam e Com*. Rio de Janeiro, v.3, nº 9, abr / jun, 2007.

DICIONÁRIO MÉDICO BLAKISTON s.d

DIRETRIZ BRASILEIRA PARA DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA SÍNDROME METABÓLICA. HAS 2004; 7(4): 121-163.

DORIEN PC, WIM HM, ANTON JM, JOAN MS, MARLEN AV. Effect of exercise training at different intensities on fat metabolism of Obese en. *J Appl Physiol* 2002; 92:1300-9.

FARINATTI, Paulo T.V. & ASSIS, Bruno F.C.B. Estudo da Frequência Cardíaca, Pressão Arterial e Duplo-produto em Exercícios Contra-resistência e Aeróbio Contínuo. *Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde*, v.5, n.2, p.05-16, 2000.

FERNANDEZ, Ana Cláudia; MELLO, Marco Túlio; TUFIK, Sérgio; CASTRO, Paula Morcelli; FISBERG, Mauro. Influência do treinamento aeróbio e anaeróbio na massa de gordura corporal de adolescentes Obesos. Rev Bras Med Esporte _ Vol. 10, Nº 3 – Mai/Jun, 2004 Disponível em: www.scielo.br/pdf/rbme/v10n3/21143.pdf.

FERREIRA, Fabrícia G; BRESSAN, Josefina; MARINS, João Carlos B. Efeitos Metabólicos e Hormonais do Exercício Físico e sua ação sobre a Síndrome Metabólica. Revista Digital - Buenos Aires - Ano 13 - Nº 129, 2009. Disponível em: <http://www.efdeportes.com>. Acessado em: 15/01/2009.

FETT, Carlos Alexandre; FETT, Christiane Rezende; MARCHINI, Júlio Sérgio; RIBEIRO, Rosane Pilot Pessa. Estilo de vida e fatores de risco associados ao aumento da gordura corporal de mulheres. Revista Ciência & Saúde Coletiva. Rio de Janeiro, 2008. ISSN 1413-8123 Disponível em: http://www.abrasco.org.br/cienciaesaudecoletiva/artigos/artigo_int.php?id_artigo=3160

_____. Perfil pessoal e familiar e complicações relacionadas ao aumento da gordura corporal em mulheres de sobrepeso e obesas. Ciência & Saúde Coletiva, 2008. Disponível em: <http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/rbcdh/article/view/3760/3206>

FIGUEIREDO, Bryanne S; MASSIGNAM, Fernando M; GIULIANO, Isabela CB. Atividade aeróbica como tratamento de hipertensão em pacientes idosos. In: anais do XIII congresso nacional do departamento de ergometria e reabilitação cardiovascular (Sociedade Brasileira de Cardiologia), Florianópolis/SC, 2006. Disponível em: <http://congresso.cardiol.br/derc/xiii/info.asp>

FILHO, Antônio Casela. Influência do exercício físico nas lipoproteínas e no endotélio de pacientes com Síndrome Metabólica. 146 f. Tese (Doutorado em Ciências – Cardiologia) Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 2007.

FINEP-CHAMADA SELEÇÃO PÚBLICA DE INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS PARA DESENVOLVIMENTO DE INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO NACIONAL SOBRE SÍNDROME METABÓLICA. Chamada Pública para Estudo Nacional da SM. Disponível em: http://www.finep.gov.br/fundos_setoriais/ct_saude/editais/sindrome_metabolica_versao_final.pdf. Acesso em: 17/02/2009.

FIORAVANTI, Carlos. Gordura Atrai Gordura. Revista Fapesp Edição Impressa 156 - Fevereiro, 2009. Disponível em: <http://www.revistapesquisa.fapesp.br/?art=3780&bd=1&pg=2&lg=VELLOSO>, lício. Acesso em: 19 de novembro de 2008, as 19:41 h.

FLECK, Steven & JÚNIOR, Aylton José Figueira. Riscos e benefícios do treinamento de força em crianças: novas tendências. *Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde*, v.2, n.1, p.69-75, 1997.

FLECK, Steven & KRAEMER, William. *Fundamentos do treinamento de força muscular*. Porto Alegre: Ed. Artmed, 1999.

FONSECA FAH, MORINGUICHI EH. As novas Diretrizes Brasileiras para o Tratamento das Dislipidemias e para Prevenção da Aterosclerose. *Rev ILIB*. 2001; 3: 9-14.

FORJAZ CLM, SANTAELLA DF, REZENDE LO, BARRETO ACP, NEGRÃO CE. A duração do exercício determina a magnitude e a duração da Hipotensão Pós-exercício *Arq Bras Cardiol* 1998; 70(2):99-104.

FORJAZ CLM, SANTANELLA DF, SOUZA MO. Atividade física para pessoa hipertensa. In: Pierin AMG. *Hipertensão arterial: uma proposta para o cuidar*. São Paulo: Manole, 2004.

FRANCISCHI, R. P.P. et al. Obesidade: atualização sobre sua etiologia, morbidade e tratamento. *Revista Nutrição Campinas*: 13(1) 17-28, jan/abr 2000.

FROELICHER V, MYERS J. *Exercício e o coração*. 3ª ed., Rio de Janeiro: Revinter, 1999; 361-73.

GABRIEL, Sthefano A; TRISTÃO, Cristiane Knoop; CUNHA, Antônio Carlos G. Síndrome Metabólica: importância do seu reconhecimento. *Rev. Fac. Ciênc Méd. Sorocaba*. v. 9, n.1, p.4-6, 2007.

GONÇALVES, Alexandre et al. Resposta aguda da Pressão Arterial em dois diferentes métodos de Exercícios Resistidos. *Revista Digital - Buenos Aires - Ano 13 - Nº 124 - 2008*. Disponível em: <http://www.efdeportes.com>.

GOTTLIEB. Maria Gabriela Valle; CRUZ. Ivana Beatrice Mânica da; BODANESE. Luiz Carlos. Origem da Síndrome Metabólica: aspectos genético-evolutivos e nutricionais. *Scientia Médica*, Porto Alegre, v. 18, n. 1, p. 31-38, jan./mar. 2008. Disponível em: <http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/scientiamedica/article/view/2228/2810>. Acesso em: 25/01/2009.

GUETHS, Marcos; FLOR, Daniele Pontes. O exercício aeróbico em crianças, adultos e idosos. *Revista Virtual EF Artigos*, Natal, v. 2, n. 2, mai. 2004.

GUIMARÃES, Armênio C. Sobrepeso e obesidade: fatores de risco cardiovascular. 2008. Disponível em: <http://educacaofisica.org/joomla>.

GUIMARÃES, G. V., CIOLAC E. G. Síndrome Metabólica: Abordagem do Educador Físico. *Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo* 2004.

GUTTIERRES, A.P.M; MARTINS, J.C.B. Os efeitos do treinamento de força sobre os fatores de risco da síndrome metabólica. *Rev Bras Epidemiol* 2008; 11(1): 147-58

HERNANDES JÚNIOR, B. D. O. *Treinamento Desportivo*. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2002.

I Diretriz de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome Metabólica. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia - Volume 84, Suplemento I*, abril 2005.

III Diretrizes Brasileiras Sobre Dislipidemias e Diretriz de Prevenção da Aterosclerose do Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia. *Arq. Bras. Cardiol*, vol.77 supl.3, p.1-48. 2001.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Análise da disponibilidade domiciliar de alimentos e do estado nutricional no Brasil: pesquisa de orçamentos familiares 2002-2003. Rio de Janeiro, 2004

INFORMAÇÃO. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. *Novo Dicionário da Língua Portuguesa*. 2. ed. ver. e aum. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. p. 947.

IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. *Arq Bras Cardiol*, v. 82, supl 4, p. 1206-1252, 2003.

IROGOYEN MC, ANGELIS K, SCHAAN BD, FIORINO F, MICHLINI LC. Exercício Físico no Diabetes Melito associado à Hipertensão Arterial Sistêmica. *Rev Bras Hipertens* 2003; 10(2): 109-16.

JURCA, R.; LAMONTE, M. J.; BARLOW, C. E.; KAMPERT, J. B.; CHURCH, T. S.; BLAIR, S. N. Association of Muscular Strength with Incidence of Metabolic Syndrome in Men. *Med. Sci. Sports. Exerc.* v. 37, n.11, p. 1849-1855, 2005.

KISNER, Carolyn & COLBY, Lynn Allen. Exercícios resistidos. In: *Exercícios terapêuticos: fundamentos e técnicas*. São Paulo; Ed. Manole. p.61-104, 1992.

KORBES e cols. Efeitos de diferentes programas de exercícios físicos sobre os componentes da Síndrome Metabólica. In: anais do XIII congresso nacional do departamento de ergometria e reabilitação cardiovascular (Sociedade Brasileira de Cardiologia), Florianópolis/SC, 2006. Disponível em: <http://congresso.cardiol.br/derc/xiii/previewtema.asp>.

KRAEMER WJ, Volek JS, Clark KL, et al. *Influence of exercise training on physiological and performance changes with weight loss in men.* *Med Sci Sports Exerc.* 1999;31:1320-9.

LAKKA HM, LAAKSONEN DE, LAKKA TA. The Metabolic syndrome and total and cardiovascular disease mortality in middle-aged men. *JAMA* 2002;288:2709-16.

LESSA, Inês. Doenças crônicas Não-Transmissíveis no Brasil: um desafio para a complexa tarefa da vigilância. *Ciênc. saúde coletiva.* 2004, v. 9, n. 4, pp. 931-943. ISSN 1413-8123.

LEIGHTON, Jack. *Musculação*. Rio de Janeiro: Sprint, 1987.

LIMA, Everson B; TAIROVA, Olga S; VALSECCHI, Alexandre; CAMASSOLA, Ana P; LAZZARI, Andressa. Efeitos do treinamento físico aeróbico na pressão arterial e composição corporal de sujeitos hipertensos. In: anais do XIII congresso nacional do departamento de ergometria e reabilitação cardiovascular (Sociedade Brasileira de Cardiologia), Florianópolis/SC, 2006. Disponível em: <http://congresso.cardiol.br/derc/xiii/info.asp>

LUNA, Rafael L. Síndrome metabólica. *Arq. Bras. Cardiol.* [online]. 2007, v. 88, n. 5 ISSN 0066-782X.

LUPATI FILHO, JO; SILVA, JC; POMATTI, DM; BERTINELLI, LA. Síndrome Metabólica e Estilo de Vida. *Rev. Gaúcha Enferm, Porto Alegre (RS).* 2008. Mar; 29(1): 113-20.

MACAGNAN, Fabrício Edler. Efeito Agudo do Exercício Físico Sobre o Estresse Oxidativo, Variabilidade da Frequência Cardíaca e Ativação Simpato/Vagal em Indivíduos Sedentários com Síndrome Metabólica (tese de doutorado). Porto Alegre, 2007. Disponível em: http://tede.pucrs.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1058.

MARCHAND, Edison Alfredo de A. Aspectos a serem considerados no treinamento resistido. *Revista Digital - Buenos Aires - Año 7 - N° 43*, 2001.

MCARDLE, W. D; KATCH. F. I; KATCH, V. L. *Fisiologia do exercício: energia, nutrição e desempenho humano*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.

_____. *Fisiologia do Exercício: Energia, Nutrição e Desempenho Humano*. 5ªed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.

MCLELLAN, Kátia Cristina Portero; BARBALHO, Sandra Maria; CATTALINI, Marino and LERARIO, Antônio Carlos. *Diabetes mellitus* do tipo 2, Síndrome Metabólica e modificação no Estilo de Vida. *Rev. Nutr.* [online]. 2007, v. 20, n. 5, pp. 515-524. ISSN 1415-5273.

MAIORANA, A.; et al. Combined aerobic and resistance exercise improves glycemic control and fitness in type 2 diabetes. *Diabetes Research and Clinical Practice*, Amsterdam, NL, v.56, p.115-23, 2002.

MEIRELLES, C.M.; Gomes, P.S.C. Efeitos Agudos da Atividade Contra-Resistência sobre o Gasto Energético: revisando as principais variáveis. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*. V. 10. n.2, 2004, p. 122-130.

MICHELIN, Edilaine; COELHO, Christianne de Faria and BURINI, Roberto Carlos. Efeito de um mês de Destreinamento sobre a aptidão física relacionada à saúde em programa de mudança de estilo de vida. *Rev Bras Med Esporte* [online]. 2008, v. 14, n. 3, pp. 192-196. ISSN 1517-8692.

MONTEIRO, Henrique L. et al. Efetividade de um programa de exercícios no condicionamento físico, perfil metabólico e pressão arterial de pacientes hipertensos. *Rev Bras Med Esporte* [online]. 2007, v. 13, n. 2, pp. 107-112. ISSN 1517-8692.

MONTEIRO, Maria de Fátima and SOBRAL FILHO, Dário C. Exercício físico e o controle da pressão arterial. *Rev Bras Med Esporte* [online]. 2004, v. 10, n. 6, pp. 513-516. ISSN 1517-8692.

MOREIRA, Mônica Medeiros et al. Effects of aerobic and anaerobic exercise on cardiac risk variables in overweight adults. *Arq. Bras. Cardiol.* [online]. 2008, v. 91, n. 4, pp. 219-226. ISSN 0066-782X.

MORIGUCHI et al. Prevenção da Aterosclerose – Dislipidemia/ Projeto Diretrizes- Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina, 2001.

MOTA, Clécia Soares de Alencar; MELLO, Maria Alice Rostom de. Exercício e síndrome metabólica. *Motriz, Rio Claro*, v.12 n.2 p.185-193, mai./ago. 2006. Disponível em: <http://cecemca.rc.unesp.br/ojs/index.php/motriz/article/viewFile/92/68>.

MOTA, Gustavo R. da e ZANESCO, Angelina. Leptina, ghrelina e exercício físico. *Arq Bras Endocrinol Metab* [online]. 2007, vol. 51, no. 1, pp. 25-33. ISSN 0004-2730.

NETTO, Augusto Pimazoni. Dados Recentes Reacendem a Polêmica Sobre o Número de Pessoas com Diabetes no Brasil. SOCIEDADE BRASILEIRA DO DIABETES/Debates. [online]. 2008. Disponível em: <http://www.diabetes.org.br/Colunistas/Debates/index.php?id=1699>.

NÓBREGA, Antônio Cláudio Lucas da. O conceito de efeitos subagudos do exercício. *Rev. bras. Educ. Fís. Esp.*, São Paulo, v.20, p.85-86, set. 2006. Suplemento n.5. XI Congresso Ciências do Desporto e Educação Física dos países de língua portuguesa. Disponível em: www.usp.br/eef/xipalops2006/24_Anais_p85.pdf. Acessado em: 23/10/2008. 13h30min h.

OLIVEIRA, Cecília Lacroix de; MELLO, Marco Túlio de; CINTRA, Isa de Pádua and FISBERG, Mauro. Obesidade e síndrome metabólica na infância e adolescência. *Rev. Nutr.* [online]. 2004, v. 17, n. 2, p. 237-245. ISSN 1415-5273.

OLIVEIRA, LIMA & SOUZA. Síndrome metabólica, seus fenótipos e resistência a insulina pelo HOMA-RI. *Arq Bras Endocrinol Metab* 2007.

OLIVEIRA e cols. Prevalência de síndrome metabólica em adultos jovens. *Arq Bras Cardiol* 2009;92(2):107-112

PÁDUA, S; NEIVA, CM; TONELLO, MGM; ARAÚJO, ECF. *Treinamento físico como método terapêutico e controle clínico do Diabetes: atualizando modelos*. EF Deportes Revista Digital, Ano 12 – nº114. Nov, 2007. Disponível em: <http://www.efdeportes.com/>

PARENTE, Erika B. et al. Perfil lipídico em crianças obesas: efeitos de dieta hipocalórica e atividade física aeróbica. *Arq Bras Endocrinol Metab* [online]. 2006, v. 50, n. 3, pp. 499-504. ISSN 0004-2730.

PAULI et al. Glicocorticoide, Síndrome metabólica e exercício físico. *Rev Port Cien Desp* v. 6 n.2 (217–228), Maio-Agosto, 2006.

PAULI, J. R; ROPELLE E. R.; CARVALHEIRA, J. B. C. Efeitos moleculares do exercício físico sobre as vias de sinalização insulínica. *Rev. Motriz*, Rio Claro, v.11, n.1, p.49-55, jan./abr. 2005.

PAVANELLI, Cláudio. Ajustes cardiorrespiratório e metabólico em exercícios aeróbios e anaeróbios de mesma demanda energética. *Dissertação (Mestrado em Reabilitação)* - Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2000.

PEREIRA, Rosângela Alves; SICHIERI, Rosely and MARINS, Vânia M. R. Razão cintura/quadril como preditor de hipertensão arterial. *Cad. Saúde Pública* [online]. 1999, v. 15, n. 2, pp. 333-344. ISSN 0102-311X.

PITANGA, Francisco José G. *Epidemiologia da Atividade Física, Exercício Físico e Saúde*. 2ªed. São Paulo, Ed. Phorte, 2004.

PITANGA, Francisco José Gondim; LESSA, Inês. Indicadores antropométricos de obesidade como instrumento de triagem para risco coronariano elevado em adultos na cidade de Salvador - Bahia. *Arq. Bras. Cardiol*. 2005, v. 85, n. 1.

POLITO, Marcos Doederlein and FARINATTI, Paulo de Tarso Veras. Comportamento da pressão arterial após exercícios contra-resistência: uma revisão sistemática sobre variáveis determinantes e possíveis mecanismos. *Rev Bras Med Esporte* [online]. 2006, v. 12, n. 6, pp. 386-392. ISSN 1517-8692.

POLLOCK ML, FRANKLIN BA, BALADY GJ, et al. AHA Science Advisory. Resistance exercise in individuals with and without cardiovascular disease: benefits, rationale, safety, and prescription: An advisory from the Committee on Exercise, Rehabilitation, and

Prevention, Council on Clinical Cardiology, American Heart Association. Position paper endorsed by the American College of Sports Medicine. *Circulation*. 2000.

POLLOCK, M.L.; WILMORE, J.H.; FOX III, S.M. Exercícios na Saúde e na Doença – Avaliação e prescrição para prevenção e reabilitação. Editora MEDSI, Rio de Janeiro, RJ, 1986; pp. 213, 229, 235-240

PONTES, Luciano Meireles de et al. Prevalência de fatores de risco para doenças crônicas não-transmissíveis: impacto de 16 semanas de treinamento futebolístico em índices do estado nutricional e da aptidão física de praticantes de futebol society. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, São Paulo, v. 12, n. 4, p. 211-215, jul./ago. 2006. Disponível em: www.boletimef.org/?canal=12&file=1538.

PONTES, Luciano Meireles; SOUSA, Maria do Socorro Cirilo de. Prevalência e associação entre os componentes da síndrome metabólica e o excesso de peso em praticantes de atividade física. *Revista da AMRIGS*, Porto Alegre, 52 (2): 86-92, abr. Jun. 2008. Disponível em: <http://www.amrigs.org.br/revista/52-02/06-129-prevalencia-e-associacao.pdf>.

POWERS, S.K, HOWLEY ET. *Fisiologia do Exercício: Teoria e Aplicação ao Condicionamento Físico e ao Desempenho*. 1ª ed. São Paulo: Manole, 2000.

POZZAN, et al. Hipertensão Arterial e Síndrome Metabólica. *Revista da SOCERJ - Vol XV No 4. Out/Nov/Dez 2002*.

PRABHAKARAN B, DOWLING EA, BRANCCH JD, SWAIN DP, LEUTHOLTZ BC. Effect 14 week of resistance training on lipid profile and body fat percentage in premenopausal women. *Br J Sports Med* 1999; 33: 190-5.

PRADO, E; DANTAS, Estélio M. Efeito do exercício físico aeróbico e de força nas lipoproteínas HDL, LDL e lipoproteína A. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, 2002.

PRADO, Eduardo Seixas; DANTAS, Estélio Henrique Martin. Efeitos dos exercícios físicos aeróbico e de força nas lipoproteínas HDL, LDL e lipoproteína (a). *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, São Paulo, v. 79, n. 4, p. 429-433, out. 2002. Disponível em: www.boletimef.org/?canal=12&file=1397

QUADROS, Fabrício f; RIBEIRO, Jerri Luiz. Exercício Físico: prevenção da síndrome metabólica. *Revista Brasileira de Educação Física, Esporte, Lazer e Dança*, v. 3, n. 3, p. 102-115, set. 2008

QUINTANA, Rafael. Fatores Etiológicos da Síndrome Metabólica em Portadores de deficiência físico-motora: atividade física para promoção da saúde. 111f, Dissertação (Mestrado em Promoção da Saúde)- Universidade de Franca. Franca, 2006.

RESUMOS DOS TEMAS LIVRES. *Rev Bras Med Esporte* [online]. 2004, v. 10, n. 5, pp. 432-445. ISSN 1517-8692. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbme/v10n5/v10n5a11.pdf>.

REAVEN GM. Banting Lecture 1988: role of insulin resistance in human disease. *Diabetes*. 1988; 37: 1596-607.

REAVEN GM. The Metabolic Syndrome: requiescant in pace. *Clin Chem*. 2005; 51: 931-8.

RIBEIRO, Filho et al. Adiposidade abdominal, resistência a insulina e risco cardiovascular. *Arquivos Brasileiros de Endocrinologia metabólica*, 50 (2), 2006.

ROCCA, Silvia Vieira da Silva; TIRAPEGUI, Júlio; MELO, Camila Maria de e RIBEIRO, Sandra Maria Lima. Efeito do exercício físico nos fatores de risco de doenças crônicas em mulheres obesas. *Rev. Bras. Cienc. Farm.* [online]. 2008, vol. 44, no. 2, p. 185-192. ISSN 1516-9332.

ROSENBAUM P, Gimeno SGA, Sanudo A, Franco LJ, Ferreira SLG. Analysis of criteria for metabolic syndrome in a population-based study of Japanese Brazilians. *Diabetes Obes Metab* 2005;7(4):352-9.

SABIA, Renata Viccari; SANTOS, José Ernesto dos and RIBEIRO, Rosane Pilot Pessa. Efeito da atividade física associada à orientação alimentar em adolescentes obesos: comparação entre o exercício aeróbio e anaeróbio. *Rev Bras Med Esporte* [online]. 2004, v. 10, n. 5, pp. 349-355. ISSN 1517-8692. <http://www.scielo.br/pdf/rbme/v10n5/v10n5a02.pdf>.

SANTAREM, José Maria. Treinamento de força e potência. In: GHORAYEB, Nabil & BARROS, Turíbio, *O Exercício: preparação fisiológica, avaliação médica, aspectos especiais e preventivos*. São Paulo: Ed. Atheneu, 1999.

_____. Atualização em exercícios resistidos saúde e qualidade de vida. *Âmbito Medicina Desportiva*, São Paulo, v.28, n.2, p. 9-14, 1997.

SICHERI, Rosely. Interações de Pessoas com Sobrepeso e Obesidade Custam Mais. Entrevistadora: Flavia Garcia Reis. [on line] 2007. Disponível em: http://www.abeso.org.br/reportagens/internacoes_pessoas_obesidade_custam_mais.htm.

SILVA et al. Hipertensão em uma unidade de saúde do SUS: orientação para o autocuidado. *Rev. Baiana de Saúde Pública* v.30, n.1, p.179-188. Jan/jun, 2006.

SILVA, Carlos A. da; LIMA, Walter C. de. Efeito Benéfico do Exercício Físico no Controle Metabólico do Diabetes Mellitus Tipo 2 à Curto Prazo. *Arq Bras Endocrinol Metab* [online]. 2002, v. 46, n. 5, pp. 550-556.

SILVA, Carlos Alberto da. Treinamento Aeróbio de Alta intensidade melhora a Vasodilatação dependente do endotélio em pacientes com Síndrome metabólica e Diabetes mellitus tipo 2. – Porto Alegre, 2006. 106 f. Tese (Doutorado em Ciências da Saúde) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006.

SIQUEIRA, AFA; ABDALLA DSP; FERREIRA SRG. LDL: da síndrome metabólica à instabilização da placa aterosclerótica. *Arq Bras Endocrinol Metab*. 2006; 50 (2): 339.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome Metabólica. *Arq Bras Cardiol* n. 84 v. 1, 2005.

_____. III Diretrizes Brasileiras sobre Dislipidemias e Diretriz de prevenção da aterosclerose do Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia. *Arq Bras Cardiol*. 2001;77:1-48.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Consenso Brasileiro sobre Diabetes 2002: Diagnóstico e Classificação do Diabetes Melito e Tratamento do Diabetes Melito do tipo 2. – Rio de Janeiro: Diagraphic, 2003. Disponível em: www.diabetes.org.br/educacao/docs/Consenso_atual_2002.pdf.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO. I Diretriz brasileira de diagnóstico e tratamento da Síndrome Metabólica (2004). *Arq Bras Cardiol* 2005:84.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA. Projeto Diretrizes (Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina). Síndrome Metabólica: Tratamento Não Farmacológico para Redução do Risco Cardiovascular. 2006.

STEEBURGO, Thais. Síndrome Metabólica: aspectos relacionados à dieta e papel das fibras alimentares em pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2 e Síndrome Metabólica. 62 f. Dissertação (Mestrado em medicina) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2007. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/8787>.

TRITSCHLER, Kathleen A. Medida e Avaliação em Educação Física e Esportes de Barrow & Mcgee. Tradução de Márcia Greguol. 5ª ed. Barueri. Ed. Manole, São Paulo, 2003.

TUBALDINI, Márcio Modulação autonômica cardiovascular em mulheres com síndrome metabólica sob tratamento farmacológico: respostas ao teste de estresse mental e ao exercício aeróbico agudo. - São Paulo, 2008. 142 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.usjt.br/biblioteca/mono_disser/mono_diss/071.pdf

VELLOSO, Lício A. O Controle Hipotalâmico da Fome e da Termogênese – Implicações o Desenvolvimento da Obesidade. Arq Bras Endocrinol Metab v. 50 n. 2: 165-176, 2006.

VELLOSO, Lício; FIORAVANTI, Carlos; ZORZETTO, Ricardo. Dieta de Alto Risco. REVISTA PAPERESP Nº 14, Edição Impressa 140- Outubro, 2007. Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/?art=3350&bd=1&pg=1>. Acesso em: 27/03/2009.

FIORAVANTI, Carlos. Gordura atrai Gordura. REVISTA FAPESP, Edição Impressa 156- Fevereiro, 2009. Disponível em: <http://www.revistapesquisa.fapesp.br/extras/imprimir.php?id=3780&bid=1>. Acesso em: 27/03/2009

WEINECK, J. Treinamento ideal: instruções técnicas sobre o desempenho fisiológico, incluindo considerações específicas de treinamento infantil e juvenil. 9. ed. São Paulo: Manole, 2003.

_____. Atividade Física e Esporte: para quê? São Paulo. Ed. Manole, 2003.

WILMORE JH, COSTIL DL. Fisiologia do esporte e do exercício. 2ª ed. São Paulo: Manole, 2001.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Obesity – preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation on obesity. Geneva: World Health Organization, 1998.

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde
Curso de Saúde Pública
UEPA - Núcleo de Altamira
Rua. Bom Jesus s/n
68370-000 - Altamira – PA
www2.uepa/uepa_site